

Mapa de Evidências sobre Estratégias de Promoção da Vacinação Infantil

INFORME EXECUTIVO

Maio/2026

SOBRE ESTE MAPA DE EVIDÊNCIAS

O Mapa de Evidências sobre estratégias de promoção da vacinação infantil é um dos resultados do Termo de Cooperação número 91 estabelecido entre o Ministério da Saúde do Brasil e a Representação OPAS/OMS no Brasil, cuja execução foi de responsabilidade técnica e metodológica do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Saúde (BIREME/OPAS/OMS), em estreita colaboração com o Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde do Ministério da Saúde (DECIT/SECTICS/MS) e com o apoio de um grupo de trabalho. O mapa foi registrado na plataforma de registro de revisões sistemáticas PROSPERO sob o número CRD420251104466.

A versão gráfica e interativa do Mapa na plataforma Tableau Public BIREME em:

<https://public.tableau.com/app/profile/bireme/viz/vacinas-pt/evidence-map>

SOBRE ESTE INFORME EXECUTIVO

Este informe apresenta os principais achados do mapa de evidências sobre estratégias de promoção da vacinação infantil a partir da caracterização das evidências analisadas em 84 estudos de revisão incluídos no mapa. O conteúdo deste informe é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa a opinião da OPAS ou do Ministério da Saúde do Brasil. Quaisquer erros e omissões também são de responsabilidade exclusiva dos autores.

**GRUPO DE
TRABALHO
DO MAPA DE
EVIDÊNCIAS****COORDENAÇÃO COEVIS/CGPSC:**

- | | |
|--|--|
| » Patricia de Campos Couto
Coordenadora geral da Coordenação-Geral de Evidências e Pesquisa em Saúde (CGPS/Decit/SCTIE/MS) | » Camila Lasse Silva
Consultora técnica da Coordenação de Evidências em Saúde (Coevis/CGPS/Decit/SCTIE/MS) |
| » Marta Roberta Santana Coelho
Coordenadora da Coordenação de Evidências em Saúde (Coevis/CGPS/Decit/SCTIE/MS) | » Yorindel Juliana Cardozo Amaya
Consultora técnica da Coordenação de Evidências em Saúde (Coevis/CGPS/Decit/SCTIE/MS) |

CGICI/DPNI/SVSA/MS:

- | | |
|--|--|
| » Ana Catarina de Melo Araújo
CGICI/DPNI/SVSA/MS | » Sirlene de Fátima Pereira
CGICI/DPNI/SVSA/MS |
| » Ana Carolina Cunha Marreiro
CGICI/DPNI/SVSA/MS | |

OPAS/OMS BRASIL - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO

- | | |
|---|--|
| » Lely Stella Guzman Barrera | » Francieli Sutile Tardetti |
| » Adriano Martins | » Patrícia Ferreira |
| » Seiarameri Lana Viola Oliveira | » Cristian Roberto Morales Fuhrmann |

BIREME/OPAS/OMS:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| » Verônica Abdala* | » Elisabeth Peres Biruel* |
|---------------------------|----------------------------------|

PESQUISADORES CONSULTORES:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| » Thatiane Ostolin* | » Rafael Abe da Rocha Miranda* |
|----------------------------|---------------------------------------|

**SUGESTÃO
DE CITAÇÃO**

Mapa de evidências sobre estratégias de promoção da vacinação infantil - informe executivo. São Paulo: BIREME/OPAS/OMS; DECIT/SECTICS/MS. Janeiro 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20630807.

* Autores do informe executivo

APRESENTAÇÃO

A vacinação infantil é uma das intervenções mais custo-efetivas para prevenir doenças e reduzir a mortalidade na infância, mas muitos países vêm enfrentando desafios para manter coberturas adequadas, como hesitação vacinal, barreiras de acesso e desigualdades sociais. Nesse contexto, este mapa de evidências teve como objetivo mapear e sistematizar resultados de revisões sistemáticas sobre estratégias de promoção da vacinação infantil, considerando diferentes intervenções, contextos e desfechos em saúde. O estudo utilizou a metodologia de mapa de evidências, com busca e seleção de revisões, avaliação metodológica pelo AMSTAR 2, caracterização dos achados e sistematização em plataforma interativa. Foram analisadas 84 revisões, identificando 362 associações entre 58 intervenções e 11 desfechos relacionados à vacinação, abrangendo principalmente vacinas de rotina infantil. A maior parte das associações indicou efeito positivo ou potencialmente positivo, especialmente sobre taxas e completude vacinal. As intervenções envolveram ações de governança, educação e comunicação, engajamento social, incentivos econômicos, saúde digital e estratégias multicomponentes, enquanto os desfechos incluíram desempenho e comportamento vacinal, além de aspectos como conhecimento, custo-efetividade e equidade. Apesar do predomínio de efeitos favoráveis, a maioria das revisões apresentou baixo ou criticamente baixo nível de confiança, exigindo cautela na interpretação, e apenas oito estudos incluíram dados do Brasil, evidenciando lacunas nacionais. Ainda assim, o mapa constitui ferramenta útil para apoiar decisões, identificar lacunas de pesquisa e orientar políticas e ações voltadas à ampliação da cobertura vacinal e à redução de desigualdades.

- DESTAQUES**
- » O 84 Estudos de revisão avaliaram estratégias de promoção da vacinação em crianças, dos quais 8 estudos incluíram dados do Brasil;
 - » 362 Associações analisadas entre 58 tipos de intervenções, 11 desfechos na vacinação de crianças;
 - » Concentração de evidências para intervenções com efeito positivo ou potencialmente positivo (n = 277), com destaque para estratégias de educação e comunicação (n = 67), de implementação e engajamento (n = 60), e estratégias multicomponentes (n = 55).
 - » Grande parte dos estudos reportaram efeito positivo ou potencialmente positivo das intervenções analisadas para taxa de vacinação e completude vacinal para 24 tipos de vacinas e para um grupo de vacinas de rotina;
 - » 6 tipos de vacina – DTP, HPV, Influenza, Poliomielite, Sarampo, Tríplice Viral – foram especificadas na maioria dos estudos. Vacinas pertencentes à vacinação de rotina foram o tipo de vacina mais identificado.
 - » Os estudos focaram em intervenções na África e Europa. Entretanto, Estados Unidos (n = 54), Reino Unido (n = 33) e Austrália (n = 29) foram os países individualmente mais estudados.

SUMÁRIO

1. Introdução.....	<u>6</u>
2. Objetivos.....	<u>7</u>
3. Método.....	<u>8</u>
4. Busca Bibliográfica e Seleção dos Estudos.....	<u>9</u>
4.1. <i>Resultados da busca</i>	<u>10</u>
4.2. <i>Avaliação do nível de confiança</i>	<u>11</u>
4.3. <i>País de foco</i>	<u>12</u>
5. Caracterização da Evidência.....	<u>13</u>
5.1. <i>Intervenções e desfechos</i>	<u>13</u>
5.2. <i>Associações Intervenção-Desfecho-Vacina</i>	<u>17</u>
6. Limitações e recomendações.....	<u>24</u>
6.1. <i>Intervenções e desfechos</i>	<u>24</u>
6.2. <i>Recomendações</i>	<u>24</u>
7. REFERÊNCIAS.....	<u>26</u>
8. Anexos e apêndices.....	<u>32</u>

1 INTRODUÇÃO

O emprego de formas atenuadas de patógenos, a partir de feridas ou pústulas secas, para desenvolver imunidade em pessoas saudáveis é uma prática descrita desde 1.000 a.C, na China, chamada então de “variolação”. Esta prática se estendeu ao Oriente Médio e se popularizou na Europa, em parte graças aos esforços da aristocrata Mary Wortley Montagu, quando passou a ser chamada de “inoculação”. Embora não considerada segura pelos critérios modernos (com uma taxa de fatalidade de 2%), a inoculação era uma prática eficaz contra doenças como varíola, cuja taxa de fatalidade era de cerca de 30%. O naturalista e médico Edward Jenner, ciente desta prática e de seus riscos, conduziu um dos primeiros experimentos de imunização ao inocular o jovem James Phipps com uma forma atenuada de *cowpox* (variante da varicela), e observou que o jovem havia desenvolvido imunidade contra a forma da doença mais grave, sedimentando a primeira prática de vacinação e seu potencial terapêutico (1).

No Brasil, uma das primeiras práticas de imunização foi conduzida contra a varíola em crianças, em 1837. Posteriormente, no século XX, os esforços de Oswaldo Cruz sedimentaram o uso da vacina como uma estratégia vital para prevenção de doenças e garantia da saúde da população. As ações de vacinação, porém, não foram sempre bem aceitas pela população, como evidenciado pela Revolta da Vacina em 1904, que demonstrou a insatisfação popular contra medidas de vacinação obrigatória. Em 1908, porém, com os avanços na ciência e um novo surto de varicela, a população voltou a aderir à vacinação (2,3).

Desta forma, a vacinação pode ser considerada uma forma segura e efetiva de proteger o organismo contra patógenos, ao introduzi-los em suas formas inativadas ou atenuadas para estimular a resposta imune a desenvolver os anticorpos necessários (4).

Nos tempos atuais, contudo, observa-se um ressurgimento de grupos que se opõem ao ato de vacinar, muitas vezes inseguros quanto aos possíveis efeitos adversos e importância desta prática, e em alguns casos, focados em disseminar informações falsas (*fake News*) sobre sua eficácia, segurança e efetividade (5). Não obstante, alinhado com estes movimentos, foram observados aumentos no número de casos de algumas doenças preveníveis por vacinas ao redor do mundo, como difteria (25.149 casos em 2024 versus 11.625 casos em 2000) e coqueluche (941.565 casos em 2024 versus 190.475 casos em 2000) (6). A população infantil, em particular, é prejudicada com a redução da vacinação, observados os benefícios que ela oferece para a saúde e bem-estar, redução da mortalidade infantil e redução nos custos para doenças preveníveis (7).

Diante deste cenário, a busca por estratégias efetivas para assegurar a adequada vacinação da população, em especial a população infantil, bem como providenciar conhecimento confiável e com respaldo científico sobre a importância, segurança e necessidade da vacinação é de suma importância. Além disso, a apresentação gráfica destas informações, seguindo o modelo de mapa de evidências, pode facilitar a identificação e visualização dos possíveis achados.

2

OBJETIVOS

O Mapa de Evidências sobre Vacinas teve como principal objetivo identificar, descrever e sumarizar as evidências existentes e provenientes de revisões sistemáticas sobre estratégias de promoção da vacinação infantil, considerando diferentes tipos de intervenções, contextos e desfechos na vacinação.

Embora não forneça uma interpretação ou análise aprofundada do que as evidências indicam, o mapa busca oferecer um ponto de entrada para compreender onde existem evidências e onde pode ser necessário produzir mais evidências.

Este informe serve como complemento ao mapa gráfico e interativo. Aqui, abordamos as principais questões de pesquisa por meio da análise das características das evidências disponíveis e das principais tendências tais como: número de estudos de revisão com foco nas intervenções e nos desfechos, populações-alvo, vacinas analisadas, efeitos reportados das intervenções para os desfechos.

3

MÉTODO

O estudo foi baseado na aplicação da metodologia mapa de evidências, que consiste em representar graficamente as características e achados das evidências analisadas em revisões sistemáticas, associando intervenções aos desfechos analisados nas revisões, além de vincular com os efeitos reportados das intervenções, com a população e país foco dos estudos primários incluídos nas revisões. No mapa, a representação das associações se dá por meio de bolhas de diferentes cores, que representam o nível de confiança da evidência reportada e/ou os efeitos da intervenção para cada diferente desfecho em saúde. O tamanho da bolha é equivalente ao número de estudos que analisou cada associação. Todas as bolhas levam à uma lista dos títulos dos estudos com o respectivo link para o texto completo.

Seguindo as etapas da metodologia, realizamos uma busca ampla e sistemática em bases de dados acadêmicas, identificando 1.213 registros. Na plataforma Rayyan, dois revisores independentes realizaram a remoção de duplicatas e a triagem de títulos e resumos quanto aos critérios de inclusão. Em seguida, analisamos os textos completos dos estudos selecionados para confirmar a elegibilidade e definir o conjunto final de 84 estudos incluídos. Com base em uma planilha padronizada, extraímos sistematicamente os dados dos estudos incluídos para criar uma representação visual do volume de evidências em uma matriz associando as intervenções aos desfechos investigados, os tipos de vacinas, a população alvo, os países onde os estudos foram conduzidos e o efeito reportado para as intervenções. Também conduzimos a avaliação da qualidade metodológica das revisões sistemáticas que resultou na classificação do nível confiança para a evidência analisada nas revisões — alto, moderado, baixo ou criticamente baixo. O mapa está publicado na plataforma Tableau Public BIREME e pode ser visualizado em <https://public.tableau.com/app/profile/bireme/viz/vacinas-pt/evidence-map>.

O mapa foi registrado na plataforma PROSPERO sob o número **CRD420251104466**.

4

**BUSCA
BIBLIOGRÁFICA
E SELEÇÃO DOS
ESTUDOS****QUADRO 1.
Modelo PCC****FONTE:**
Elaboração própria.

Foi utilizada a estratégia PCC para a estruturação da pergunta de pesquisa e da busca bibliográfica, bem como para a definição dos critérios de elegibilidade do mapa de evidências (quadro 1).

População (P): População alvo de crianças entre 0 - 12 anos e pessoas responsáveis/relacionadas ao processo

Conceito (C): Vacinas e programas de vacinação

Contexto (C): Saúde pública em diversos contextos

Foram consideradas elegíveis para inclusão neste mapa de evidências: revisões sistemáticas com ou sem meta-análises, meta-análises e *overviews*, cujo idioma principal fosse inglês, português ou espanhol. Foram excluídos estudos primários, revisões narrativas, de escopo ou integrativas, além de estudos que não especificaram a idade da população estudada. Não foram aplicados filtros sobre o período de publicação dos estudos.

A estratégia de busca, abrangente e sistemática, foi elaborada por meio da combinação de descritores controlados e termos alternativos, identificados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Essa estratégia foi revisada e validada por bibliotecários especialistas da BIREME, visando assegurar sensibilidade e especificidade na recuperação dos estudos. As buscas foram realizadas em 9 de novembro de 2025 nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS Plus), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/Medline), PubMed Central (PMC), Epistemonikos, EMBASE, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Cochrane Library. Nas buscas foram aplicados os filtros de tipo de estudo (revisões sistemáticas e meta-análises) e de população (crianças de 0 a 12 anos) (Apêndice 1).

4.1

Resultados da busca

A busca bibliográfica retornou 1.213 artigos, publicados entre 2000 e 2013, dos quais 157 foram identificados como duplicatas. Após a exclusão dos duplicados, 1.056 registros foram avaliados por título e resumo, resultando em 147 artigos considerados elegíveis para análise em texto completo. Após a avaliação dos textos completos, 86 artigos foram considerados elegíveis para inclusão no presente mapa e 61 foram excluídos (Apêndice 2). Dos 86 artigos incluídos, 84 tiveram suas informações extraídas, ao passo que, em 2 artigos, não foi possível recuperar o texto completo para análise. A Figura 1 apresenta o fluxograma do processo de seleção de estudos, conforme o modelo PRISMA (10).

FIGURA 1.
Fluxograma da busca nas bases de dados.

FONTE:
Baseado no modelo PRISMA de identificação, seleção e triagem de estudos (10).

Foram incluídas **54** revisões sistemáticas sem meta-análise (11–64), **27** revisões sistemáticas com meta-análise (65–91), **2** *overviews* (92,93) e **1** estudo que não conduziu revisão sistemática, mas conduziu meta-análise (94).

4.2**Avaliação
do nível de
confiança**

Foi aplicada a ferramenta AMSTAR 2 para avaliação do nível de confiança dos artigos incluídos (9). Ela consiste em uma série de 16 perguntas que buscam avaliar pontos relevantes da qualidade metodológica dos estudos de revisão sistemática, além de identificar possíveis riscos de viés presentes nos trabalhos. As questões 11, 12 e 15 são específicas para estudos que conduziram meta-análise, e por conseguinte não foram consideradas na avaliação da qualidade de estudos que não conduziram este procedimento. As questões 2, 4, 7, 9 e 13 (para todos os estudos), 11 e 15 (para estudos que conduziram meta-análise) foram consideradas perguntas críticas. Os estudos foram classificados com nível de confiança criticamente baixo (estudos que não responderam adequadamente a pelo menos duas questões críticas), baixo (estudos que não responderam adequadamente a uma questão crítica), moderado (estudos que não responderam adequadamente somente a questões não críticas), alto (estudos que responderam a todas as questões de forma adequada ou parcialmente adequada).

Por fim, foi conduzida a avaliação da qualidade metodológica das revisões sistemáticas, o que resultou na classificação do nível de confiança para a evidência analisada nas revisões — alto, moderado, baixo ou criticamente baixo. A maioria dos estudos apresentou nível de confiança baixo ($n = 20$) ou criticamente baixo ($n = 51$). Um estudo apresentou nível de confiança moderado (55), e 11 apresentaram nível de confiança alto (22,41,50,53,67,81,82,86,88,89,91). Não foi possível aplicar a ferramenta AMSTAR2 a um estudo (94), pois ele não conduziu uma revisão sistemática, apenas uma meta-análise (figura 2).

FIGURA 2.
Distribuição
do número
de estudos
por nível
de confiança.

FONTE:
Elaboração própria.

4.3

País de foco

FIGURA 3.

Países em foco dos estudos primários incluídos nas revisões.

FONTE:

Elaboração própria

Obs.: se um estudo avaliou mais de um país, ele foi contado uma vez para cada país.

O país de foco indica onde foram conduzidos os estudos primários considerados nas revisões e, portanto, o contexto dos dados analisados é considerado o/um dos países onde as intervenções e desfechos presentes nos estudos foram empregados e avaliados. No total, dados de 119 países foram analisados na maior parte das 84 revisões incluídas no Mapa como: Estados Unidos com 54 citações, seguido de Reino Unido com 33 citações, Austrália com 29 citações, Canadá com 28 citações, e Índia com 22 citações.

5 CARACTERIZAÇÃO DA EVIDÊNCIA

Nesta seção, apresentamos a caracterização da evidência analisada e reportada nos 84 estudos de revisão sistemática incluídas no mapa, que consiste, basicamente, na identificação das estratégias (intervenções) de promoção da vacinação infantil associadas aos desfechos analisados, para quais tipos de vacinas e em que população alvo. Ao todo foram assinaladas 362 associações entre 58 tipos de intervenção, 11 desfechos e 24 tipos de vacina, além de vacinação de rotina.

5.1 Intervenções e desfechos

As intervenções são ações, programas, estratégias ou políticas aplicadas a determinada situação para atingir objetivos específicos. Para determinadas áreas, matrizes de intervenções já estão delineadas e podem orientar na extração de dados dos estudos de interesse. Neste mapa, porém, as intervenções foram identificadas a partir dos dados dos estudos incluídos, gerando, assim, uma matriz de intervenções para posterior consulta. As 58 intervenções identificadas foram organizadas em 6 categorias: governança e programas de imunização, educação e comunicação em saúde, implementação e engajamento social, incentivos econômicos, saúde digital e intervenções multicomponentes (que combinam mais de um tipo de intervenção). (Quadro 2 - Categorias das intervenções).

QUADRO 2.
Categorias das
intervenções

FONTE:
Elaboração própria

Categoria	Tipo de intervenção	Descrição
Governança e programas de imunização	Coordenação entre países	Coordenação entre países vizinhos para aplicação de vacinas em populações que atravessam suas fronteiras
	Cronograma de imunização	Planejamento da imunização completa da criança, ajustando doses e datas quando as vacinas devam ser aplicadas
	Estratégias de divulgação	Estratégias voltadas para divulgação da necessidade de imunização para grupos alvo, organizadas ou não em forma de campanhas
	Integração vacinal	Integração de serviços vacinais a outros serviços prestados, como serviços de nutrição
	Intervenção dos 4 pilares	Aumento de acesso ao serviço + lembretes + melhora dos sistemas virtuais dos agentes de saúde + campeões de imunização (participação de líderes comunitários, figuras públicas importantes)
	Isonção não-médica de vacinação	Isonções de vacinação, não justificada por profissionais de saúde, garantidas por lei devido a crenças pessoais, religiosas ou filosóficas
	Monitoramento populacional	Monitoramento de situação vacinal de indivíduos de interesse em determinados setores sociais
	Normativa/ Legislação	Normas ou leis que induzem ou obrigam a população alvo a vacinar crianças entre 0 – 12 anos de idade. Ex: requisitos de vacinação antes de uma cirurgia, vacinação mandatória
	Planejamento estratégico	Conjunto de práticas voltadas para melhorar a vacinação. Descritas como: levar a imunização mais perto da comunidade; estratégias educacionais; mudar práticas em sítios específicos; utilizar técnicas de manejo inovadoras
	Programa de vacinação	Programas governamentais ou comunitários voltados para aplicação sistemática de vacinas na população alvo
Programa público/ governamental	Programas fundados por ações governamentais onde um de seus componentes envolvem ações voltadas para a vacinação. Ex: <i>Reaching Every Settlement strategy</i> ; <i>Families First programme</i>	
Vacinação oportunista	Aplicação de vacinas logo após outro procedimento médico. Ex: Vacinação durante consulta médica para avaliação de outro agravo de saúde	
Vacinação universal	Estratégia de vacinação de todos os pacientes envolvidos, porém focada em crianças	

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Categoria	Tipo de intervenção	Descrição
Educação e comunicação em saúde	Educação em saúde	Estratégias voltadas para aumentar o conhecimento da população alvo sobre vacinas ou sobre a importância de vacinar. Ex: folhetos, panfletos, vídeos, revistas, posters educativos; palestras, conversas face-a-face
	Educação em saúde personalizada	Estratégias educacionais voltadas para determinados grupos étnicos (em particular latinos). Ex: mensagens educativas em espanhol ou bilingues; imagens ou vídeos educativos empregando pessoas da mesma etnia
	Lembrete	Estratégias físicas voltadas para lembrar os pacientes sobre a próxima dose de vacina, podendo ser personalizadas ou não. Ex: cartões postais, lembretes cara-a-cara; ligações para o paciente, uso de fotos do bebê para lembrar integrantes da família
	Registro domiciliar	Uso de registros relacionados ao local de moradia do paciente para acompanhar e lembrar a situação de vacinação dos integrantes da família
Implementação e engajamento social	Auditoria e <i>feedback</i> do serviço prestado	Auditoria com <i>feedback</i> para os profissionais que realizaram serviços relacionados à vacinação, em especial sobre seus conhecimentos/engajamentos sobre vacinação e sua importância
	Distribuição de kits e mantimentos	Distribuição de kits de higiene, itens de saúde pessoal ou alimentos para pessoas que se vacinaram
	Engajamento figuras públicas	Engajamento de líderes comunitários, religiosos ou pessoas de grande importância comunitária para incentivo da aplicação de vacinas
	Formas farmacêuticas diversas para vacinas	Emprego de mais de uma forma farmacêutica para aplicação de determinada vacina. Ex: disponibilidade da vacina intramuscular e intranasal para influenza
	Intervenção nos serviços de saúde	Consultas médicas sem hora marcada, pré-natais ou pós natais; visitas domiciliares ou uso de times móveis de vacinação; terceirização de serviços voltados à vacinação
	Intervenções comportamentais	Intervenções voltadas para alterar o comportamento da população alvo em torno da vacinação, utilizando técnicas motivacionais
	Intervenções na comunidade	Emprego de membros da comunidade (pessoas leigas em relação a assuntos de saúde) ou empoderamento de determinados grupos da comunidade como auxiliares às equipes de saúde na prestação de serviços relacionados à vacinação ou à decisão de vacinação. Ex: aconselhamento por pares, emprego de trabalhadores leigos da saúde, empoderamento feminino
	Intervenções na escola	Intervenções aplicadas em ambiente escolar, seja para aplicação de vacina no local, seja como requisito para matrícula do aluno naquele local
	Participação militar	Participação de militares para melhorar acesso e adesão à vacinação
	Premiação por incentivo	Prêmios dados a crianças após se vacinarem. Ex: crédito extra, lápis, borrachas, cupons, fazer carinho em um filhote, bater um gongo
Incentivos econômicos	<i>Standing orders</i>	Permissão de profissionais da saúde, em especial enfermeiras, por meio de protocolos pré-estabelecidos, em aplicar vacinas, independente de pedidos médicos
	Treinamento de agentes de saúde	Treinamento de profissionais de saúde sobre assuntos relacionados à vacinação
	Vacinação presuntiva	Diálogo com o paciente partindo do pressuposto que ele já aceita a vacina
	Auxílio financeiro	Transferência de dinheiro para famílias, dependente ou não da aplicação da aplicação de vacinas nas crianças
	Investimento governamental e público	Aplicação de verba governamental em iniciativas públicas relacionadas à vacinação
	Multa	Multas aplicadas em regiões onde a vacinação é obrigatória
	Pagamento para vacinar	Pagamento por parte de guardiões legais para vacinar crianças
	Pagamento por performance	Pagamento aos prestadores de serviço relacionados à vacinação de acordo com o exercício de suas funções

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Categoria	Tipo de intervenção	Descrição
Saúde digital	Aplicativos digitais sobre vacinação	Aplicativos voltados para disseminar informações sobre informações ou que contenham informações do paciente sobre vacinas. Ex: aplicativos de telefone
	Lembrete digital	Estratégias digitais voltadas para lembrar os pacientes sobre a próxima dose de vacina. Ex: SMS, mensagem de texto, e-mails
	Prontuário eletrônico	Registro digital mantido pelo próprio paciente para manejo de sua vacinação ou de sua criança, podendo ou não emitir alertas sobre a necessidade de vacinar/completar a vacinação
	Registro digital	Uso de bases digitais por agentes de saúde ou organizações governamentais para registrar e acompanhar a vacinação do paciente
	Sistema virtual de saúde	Sistemas virtuais utilizados para divulgação de informações sobre vacinas ou para promoção de campanhas vacinais. Ex: 'Girls on Guard'; x (twitter); facebook; whatsapp; blogs; google+; youtube
	Website	Sítio da internet para divulgação de conteúdos relacionados à vacinação
Multi-componente	Combinações entre diferentes intervenções: Programáticas - Governança e programas de imunização Educativas - Educação e comunicação em saúde Sociais - Implementação e engajamento social Financeiras - Incentivos econômicos Digitais - Saúde digital	

FIM DO QUADRO

Os desfechos, por sua vez, são os resultados mensuráveis ou domínios de interesse avaliados, utilizados para avaliar o impacto das intervenções identificadas. Muitos destes desfechos estão relacionados a áreas conhecidas (i. e. morbimortalidade, impactos ambientais, qualidade de vida, etc.), porém podem ser agrupados, a depender dos dados obtidos dos estudos, em novas categorias, que melhor representem os achados do mapa. Para este mapa, foi dado enfoque em desfechos voltados apenas para a vacinação infantil que refletissem os impactos das intervenções dos estudos. Os 11 desfechos identificados nos estudos foram organizados em 3 categorias: desempenho da vacinação, comportamento vacinal e outros desfechos.

QUADRO 3.
Categorias dos desfechos

FONTE:
Elaboração própria

Categoria	Intervenção	Descrição
Desempenho da vacinação	Aproveitamento da oportunidade de vacinação	Evitar o não recebimento da dose de vacina possível ou necessária. Do inglês, Missed Vaccination Opportunities (MOV)
	Completeness vacinal	Taxa de pacientes que recebem todas as doses necessárias de uma determinada vacina
	Proteção indireta vacinal	Proteção conferida a terceiros, que não possam receber a vacina, por vacinação de pessoas que convivem com elas. Considerada sinônimo de imunidade de rebanho
	Taxa de vacinação	Taxa de pacientes alvo imunizados para a vacina de interesse. Considerado sinônimo de "Cobertura vacinal"
Comportamento vacinal	Adesão à vacinação	Adesão do paciente ou seu responsável legal ao cronograma de vacinação
	Intenção vacinal	Intenção do pai ou responsável legal em vacinar a criança
Outros desfechos	Conhecimento vacinal	Conhecimento acerca da importância, benefícios, efetividade e segurança das vacinas e do ato de vacinar
	Custo-efetividade	Relação entre o custo de uma intervenção e os benefícios que ela proporciona
	Equidade vacinal	Acesso igualitário à vacinação por diferentes classes sociais e/ou econômicas

5.1**Associações
Intervenção-
Desfecho-Vacina**

As associações representam a relação entre cada tipo de intervenção para pelo menos um desfecho de promoção da vacinação, com o efeito reportado e em que grupo populacional. Ao todo, foram identificadas e registradas 362 associações entre os 58 tipos de intervenções para 11 desfechos e 24 tipos de vacinas. Para cada associação foi reportado o efeito da intervenção para o desfecho. A figura 4 representa a distribuição das associações por grupos de intervenção e de desfechos. A descrição das categorias de vacinas encontra-se no apêndice 4.

FIGURA 4. Distribuição das associações por Grupos de Intervenções e de Desfechos, e totais de desfechos e associações.

FONTE: Elaboração própria.

DESFECHOS:

- Desempenho da vacinação
- Comportamento vacinal
- Outros desfechos

Dentre os tipos de intervenções, 4 intervenções se destacam com um grande volume de associações reportadas: educação e comunicação em saúde (n = 85 associações), implementação e engajamento social (n = 77 associações), governança e programas de imunização (n = 62 associações) ou combinação de intervenções diferentes (multicomponentes) (n = 63 associações).

Desempenho da vacinação foi a categoria de desfecho mais avaliada (n = 290 associações). Em menor quantidade, o comportamento vacinal do paciente ou dos envolvidos na tomada de decisão ou processo de vacinação (n = 37 associações) ou outros desfechos (i. e. conhecimento vacinal, equidade vacinal e custo-efetividade) (n = 34 associações).

O desempenho da vacinação foi muito associado com o uso de intervenções de implementação e engajamento social (n = 70 associações), educação e comunicação em saúde (n = 59) e multicomponentes (n = 53). “Outros desfechos” foram associados às intervenções de governança e programas de imunização (n = 12) e educação e comunicação em saúde (n = 10). O comportamento vacinal, por sua vez, foi mais associado às intervenções de educação e comunicação em saúde (n = 16).

A intervenção de incentivos econômicos, foi associada com o desempenho da vacinação.

Os efeitos das associações intervenção-desfecho foram classificados como: positivo (a revisão demonstrou claramente efeito benéfico da associação); potencialmente positivo (predomínio de evidências favoráveis, embora alguns estudos indiquem resultados inconclusivos ou danosos); inconclusivo (evidência insuficiente ou inconsistente, com proporção semelhante de resultados benéficos e danosos, ou impossibilidade de concluir o efeito da associação); sem efeito (a revisão demonstrou claramente que a associação entre intervenção e desfecho não apresentou efeito significativo); potencialmente negativo (predomínio de evidências desfavoráveis, apesar de alguns estudos indicarem resultados inconclusivos ou benéficos); e negativo (a revisão demonstrou claramente efeito danoso da associação). Os efeitos das associações podem ser visualizados no quadro 4, na próxima página.

QUADRO 4.
Efeitos das
associações
por Grupos de
Intervenções e
de Desfechos

FONTE:
Elaboração própria.

DESFECHOS:

- Positivo
- Potencialmente positivo
- Inconclusivo
- Sem efeito
- Negativo
- Potencialmente Negativo

GRUPO DE INTERVENÇÕES	DESFECHOS		
	Desempenho da vacinação	Comportamento vacinal	Outros desfechos
Governança e programas de imunização			
Educação e comunicação em saúde			
Implementação e engajamento social			
Incentivos econômicos			
Multicomponente			
Saúde digital			

O efeito da maioria das intervenções foi positivo ($n = 112$) ou potencialmente positivo ($n = 165$). Poucas tiveram efeitos negativos ($n = 3$) ou potencialmente negativos ($n = 3$). Parte teve efeitos inconclusivos ($n = 33$) ou não tiveram efeitos ($n = 46$).

Para desfechos sobre desempenho da vacinação, todas as intervenções tiveram, predominantemente, efeitos positivos ou potencialmente positivos, com destaque para intervenções de implementação e engajamento social ($n = 53$), educação e comunicação em saúde ($n = 48$) e multicomponentes ($n = 46$). Poucas intervenções tiveram efeitos negativos ($n = 2$) ou potencialmente negativos ($n = 2$).

Para desfechos de comportamento vacinal, intervenções de educação e comunicação em saúde tiveram maior número de efeitos positivos ou potencialmente positivos ($n = 12$), seguidas por intervenções de saúde digital ($n = 7$). Nenhuma das intervenções teve efeitos inconclusivos ou negativos, e poucas não tinham efeito ($n = 3$) ou efeitos potencialmente negativos ($n = 1$).

Para “outros desfechos”, intervenções de governança e programas de imunização ($n = 9$) e educação em saúde ($n = 7$) tiveram mais efeitos positivos ou potencialmente positivos. Nenhuma teve efeitos potencialmente negativos, e poucas tiveram efeitos negativos ($n = 1$).

Foram identificados 24 tipos de vacinas e um grupo de vacinas de rotina para a grande maioria das associações ($n = 320$, 88%). Vale ressaltar que uma mesma associação de intervenção e desfecho pode ter analisado o efeito em mais de um tipo de vacina. Estes dados podem ser verificados na figura 5.

FIGURA 5.
 Distribuição dos Tipos de Vacinas por Grupos de Intervenções e vacinas com mais intervenções.

FONTE:
 Elaboração própria.

INTERVENÇÕES:

- Governança e programas de imunização
- Educação e comunicação em saúde
- Implementação e engajamento social
- Incentivos econômicos
- Multicomponente
- Saúde digital

TOTAIS INTERVENÇÕES

VACINAS COM MAIS INTERVENÇÕES

Intervenções multicomponentes (n = 156), de implementação e engajamento social (n = 154), educação e comunicação em saúde (n = 148) e saúde digital (n = 137) foram aplicadas a um maior número de vacinas. Vacinação de rotina (n = 115), DTP (n = 93), HPV (n = 89), poliomielite (n = 83), sarampo (n = 64), tríplice viral (n = 52) e influenza (n = 50) por sua vez, foram os tipos de vacinas mais avaliados.

Poucas intervenções foram voltadas para a vacinação contra hepatite A (n = 2), febre amarela (n = 3) e cólera (n = 2). A vacina experimental para enterite necrosante por *Clostridium perfringens* foi investigada em um estudo (73).

As intervenções vacinais tiveram como objetivo final a vacinação de crianças entre 0 - 12 anos de idade, porém diversas foram voltadas para indivíduos responsáveis ou associados ao processo de vacinação. Foram identificadas 5 categorias de população: crianças, guardiões legais, mães, agentes de saúde (profissionais que participam do processo de aplicação da vacina) e educadores (i. e. professores). Vale ressaltar que uma mesma associação pode ter tido como alvo mais de uma população. Alguns estudos abordaram populações especiais de crianças, como: crianças com implante coclear (76); crianças órfãs (42); crianças refugiadas (47,52,63,84); crianças com comorbidades (49); crianças em situação socioeconômica baixa (51).

FIGURA 6.
Distribuição dos Grupos de Intervenções e Populações.

FONTE:
Elaboração própria.

POPULAÇÕES:

- Crianças
- Guardiões legais
- Mães
- Agentes de saúde
- Educadores

INTERVENÇÕES:

- Governança e programas de imunização
- Educação e comunicação em saúde
- Implementação e engajamento social
- Incentivos econômicos
- Multicomponente
- Saúde digital

TOTAIS POPULAÇÕES

TOTAIS INTERVENÇÕES

A maioria das intervenções foi voltada para os guardiões legais (n = 244 associações) ou diretamente para as crianças (n = 203 associações). Para os guardiões legais, intervenções de educação e comunicação em saúde se destacaram (n = 63 associações). Para crianças, intervenções de governança e programas de imunização se destacaram (n = 51 associações). Parte das intervenções focou especificamente nas mães das crianças (n = 68 associações), ao invés de qualquer guardião legal, das quais educação e comunicação em saúde se destacou (n = 18 associações). Educadores foram envolvidos apenas em intervenções de educação e comunicação em saúde (n = 5 associações), ao passo que agentes de saúde foram mais envolvidos em intervenções multicomponentes (n = 27 associações).

A maioria das associações entre intervenções e desfechos provém de estudos com nível de confiança criticamente baixo (n = 198 associações) ou baixo (n = 94 associações). Duas intervenções de saúde digital provém de estudos com nível de confiança moderado. Por fim, 66 associações provém de intervenções em estudos de alto nível de confiança.

FIGURA 7.
Distribuição dos Grupos de Intervenções e Nível de Confiança dos estudos, e totais de populações e de intervenções.

FONTE:
Elaboração própria.

NÍVEIS DE CONFIANÇA:

INTERVENÇÕES:

TOTAIS POPULAÇÕES

TOTAIS INTERVENÇÕES

6**LIMITAÇÕES E
RECOMENDAÇÕES**

6.1**Intervenções
e desfechos**

O presente mapa de evidência possui limitações que merecem ser consideradas durante sua interpretação. Devido ao escopo do mapa, foi priorizada a extração de dados referentes apenas a estratégias de promoção da vacinação infantil, não sendo incluídos dados sobre a segurança das vacinas, tampouco os efeitos adversos decorrentes de seu uso.

Além disso, não foi conduzida uma comparação entre os estudos individuais incluídos em cada revisão sistemática ou *overview*. Por conta disto, os dados de um mesmo estudo primário podem ter sido considerados por mais de uma revisão, sendo recomendada cautela na análise quantitativa dos achados deste trabalho.

Também, as evidências apresentadas neste mapa se limitam aos achados reportados nos estudos incluídos. Outros conhecimentos relacionados ao tema não estão refletidos no mapa, e devem ser utilizados para contextualizar este estudo.

Por fim, a avaliação do nível de confiança dos estudos deve ser considerada com cautela, em especial em estudos de avaliação econômica (20, 24, 31, 34, 39, 40, 45, 53, 57, 84). A qualidade baixa ou criticamente baixa atribuída a eles pode ser decorrente da metodologia própria empregada por este tipo de trabalho. De forma semelhante, não foi possível avaliar o nível de confiança de um estudo (94) que apenas conduziu meta-análise.

6.2**Recomendações**

Dentre os achados do presente estudo, pode-se destacar alguns pontos relevantes: intervenções de educação e comunicação em saúde merecem destaque. Elas comumente foram aplicadas, isoladas ou como componentes de intervenções multicomponentes, e resultaram, por diversas vezes, em efeitos potencialmente positivos. Nos estudos com alto nível de qualidade, em especial, este tipo de intervenção recebeu destaque. Em uma delas, o implemento de estratégias de educação em saúde voltadas a crianças e seus guardiões legais, resultou em efeitos positivos na taxa de vacinação para HPV (81). Estes dados reforçam a importância que a educação da população e o combate à desinformação têm para o sucesso da vacinação infantil.

No Brasil, foram aplicadas intervenções de todas as categorias identificadas, exceto para saúde digital, e os efeitos foram, em grande parte, positivos ou potencialmente positivos, não sendo observados efeitos negativos ou potencialmente negativos. Reforça-se a necessidade de mais estudos voltados para o país (n = 8 estudos identificados), bem como a necessidade de pesquisa em como intervenções tecnológicas ou que utilizem meios digitais podem impactar na vacinação infantil para o país. Destaca-se,

também, a intervenção de um estudo focado no Brasil (89) com alto nível de confiança: intervenções na comunidade voltadas para crianças e seus guardiões legais tiveram efeitos potencialmente positivos na taxa de vacinação da vacinação de rotina.

O contexto sociocultural deve ser considerado durante a interpretação dos achados deste mapa. Algumas intervenções, como o empoderamento feminino, podem ter efeitos positivos ou negativos, a depender do conhecimento, crença ou cultura da população onde são aplicadas. Por exemplo, o empoderamento feminino de mães filipinas, afegãs e paquistanesas aumentou a taxa de vacinação para DTP, mas para mães indianas, houve redução (94).

Foram identificados poucos estudos com intervenções voltadas para determinados tipos de vacinas, em particular para febre amarela, hepatite A e cólera. Considerando-se os impactos que estas doenças têm para o indivíduo, e a disponibilidade de vacinas que possam preveni-las, recomenda-se maior importância na pesquisa de intervenções voltadas para a vacinação contra estas doenças.

Por fim, destaca-se a necessidade de mais análises custo-benefícios para as intervenções identificadas. Tal análise é de grande importância no contexto da gestão, por permitir melhor poder de decisão e escolha de intervenções que gerem benefícios positivos à população, mas também utilizem a verba pública de forma eficiente.

7

REFERÊNCIAS

1. Morgan AJ, Parker S. Translational Mini-Review Series on Vaccines: The Edward Jenner Museum and the history of vaccination. Vol. 147, *Clinical and Experimental Immunology*. 2007. p. 395–400.
2. Fundação Nacional de Saúde. Cronologia Histórica da Saúde Pública - Fundação Nacional de Saúde. 2017 [citado 10 de dezembro de 2025]; Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/web/guest/cronologia-historica-da-saude-publica?inheritRedirect=true>
3. Conecta. História da Vacinação no Brasil - Conecta. 2021 [citado 10 de dezembro de 2025]; Disponível em: <https://www.sanoficonecta.com.br/campanha/quem-ama-vacina/blog/conheca-historia-da-vacinacao-brasil#>
4. World Health Organization. Vaccines and immunization- What is vaccination-. 2025 [citado 10 de dezembro de 2025]; Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination#:~:text=Vaccination%20is%20a%20simple%2C%20safe,the%20body%2C%20without%20causing%20illness.>
5. de Melo Júnior EB, Almeida PD, Pereira BM, Borges P de TM, Gir E, de Araújo TME. Vaccination hesitation in children under five years of age: a scoping review. Vol. 76, *Revista Brasileira de Enfermagem*. Associação Brasileira de Enfermagem; 2023.
6. World Health Organization. WHO Immunization Data portal - Global. 2025 [citado 10 de dezembro de 2025]; Disponível em: <https://immunizationdata.who.int/>
7. Pereira EMT, Araújo RS de. A importância da vacina no controle de doenças e seu impacto na saúde pública. *Brazilian Journal of Health Review*. 23 de dezembro de 2024;7(9):e76144.
8. Ouzzani M, Hammady H, Fedorowicz Z, Elmagarmid A. Rayyan-a web and mobile app for systematic reviews. *Syst Rev*. 5 de dezembro de 2016;5(1).
9. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2- a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare in [Internet]. 2017 [citado 10 de dezembro de 2025]. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/358/bmj.j4008>
10. PRISMA 2020 explanation and elaboration- updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews - The BMJ. *BMJ* [Internet]. 2021 [citado 10 de dezembro de 2025]; Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n160>
11. Olson O, Berry C, Kumar N. Addressing parental vaccine hesitancy towards childhood vaccines in the united states: A systematic literature review of communication interventions and strategies. Vol. 8, *Vaccines*. MDPI AG; 2020. p. 1–25.
12. Bordley WC, Chelminski A, Margolis PA, Kraus R, Szilagyi PG. The effect of audit and feedback on immunization delivery: a systematic review. *Am J Prev Med*. 2000;18(4):343–50.
13. Wallace A, Dietz V, KL C. Integration of immunization services with other health interventions in the developing world: what works and why? Systematic literature review. *Tropical Medicine & International Health* [Internet]. 2009;14(1):11–9. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=560ce353-1f72-3e32-aad4-27237bcf2146>
14. Cawley J, Hull HF, Rousculp MD. Strategies for implementing school-located influenza vaccination of children: a systematic literature review. *J Sch Health*. 2010;80(4).
15. Chenoa S, Robbins C, Ward K, Skinner SR. School-based vaccination: A systematic review of process evaluations. *Vaccine* [Internet]. 2011;29(52):9588–99. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.10.033>
16. Mathew JL. Inequity in Childhood Immunization in India: A Systematic Review. *Indian Pediatr*. 2012;49(3).
17. Cooper SNJ, Walton-moss B. Using Reminder/Recall Systems to Improve Influenza Immunization Rates in Children With Asthma. *Journal of Pediatric Health Care* [Internet]. 2013;27(5):327–33. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pedhc.2011.11.005>
18. Wang E, Clymer J, Davis-Hayes C, Buttenheim A. Nonmedical Exemptions From School Immunization Requirements: A Systematic Review. *Am J Public Health*. 2014;104(11).

19. Yuan B, Målqvist M, Trygg N, Qian X, Ng N, Thomsen S. What interventions are effective on reducing inequalities in maternal and child health in low- and middle-income settings? A systematic review. *BMC Public Health* [Internet]. 2014;14(1):634. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=1ea36d86-9529-3aff-af3f-7547292058a0>
20. Rivero-santana A, Cuéllar-pompa L. Effectiveness and cost-effectiveness of different immunization strategies against whooping cough to reduce child morbidity and mortality. *Health Policy (New York)* [Internet]. 2014;115(1):82–91. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.12.007>
21. Poorman E, Gazmararian J. Use of Text Messaging for Maternal and Infant Health: A Systematic Review of the Literature. *Matern Child Health J*. 2014;19(5).
22. Saeterdal I, Lewin S, Austvoll-Dahlgren A, Glenton C, Munabi-Babigumira S. Interventions aimed at communities to inform and/or educate about early childhood vaccination. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2014;2014(11):CD010232. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25408540/>
23. Fu LY, Bonhomme LA, Cooper SC, Joseph JG, Zimet GD. Educational interventions to increase HPV vaccination acceptance: A systematic review. *Vaccine*. 2014;32(17):1901–20.
24. Sinisgalli E, Bellini I, Indiani L, Sala A, Bechini A, Bonanni P, et al. HPV vaccination for boys? A systematic review of economic studies. *Epidemiol Prev*. 2015;39(4):51–8.
25. Odone A, Ferrari A, Spagnoli F, Visciarelli S, Shefer A, Pasquarella C, et al. Effectiveness of interventions that apply new media to improve vaccine uptake and vaccine coverage: A systematic review. *Hum Vaccin Immunother*. 2015;11(1):72–82.
26. Adams J, Bateman B, Becker F, Cresswell T, Flynn D, Mcnaughton R, et al. Effectiveness and acceptability of parental financial incentives and quasi-mandatory schemes for increasing uptake of vaccinations in preschool children: systematic review, qualitative study and discrete choice experiment. *Health Technol Assess (Rockv)*. 2015;19(94):23–6.
27. Mureed S, Academy HS, Kumar R, Academy HS, Ghaffar A. Enhanced immunization coverage through interventions for childhood cluster diseases in developing countries systematic review enhanced immunization coverage through interventions for childhood cluster diseases in developing countries. *J Ayub Med Coll Abbottabad*. 2015;(May).
28. Lineberry MJ, Ickes MJ. The Role and Impact of Nurses in American Elementary Schools: A Systematic Review of the Research. *Journal of School Nursing* [Internet]. 2015;31(1):22–33. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=cb636c28-2454-3e6e-b669-63e4e8adae7a>
29. Thorpe S, Vanderende K, Peters C, Bardin L, Yount KM, Thorpe S, et al. The Influence of Women's Empowerment on Child Immunization Coverage in Low, Lower-Middle, and Upper-Middle Income Countries: A Systematic Review of the Literature. *Matern Child Health J*. 2015;
30. Gallagher KE, Kadokura E, Eckert LO, Miyake S, Aldea M, Ross DA. Factors influencing completion of multi-dose vaccine schedules in adolescents: a systematic review. *BMC Public Health* [Internet]. 2016; Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-2845-z>
31. Gibson E, Begum N, Sigmundsson B, Sackey A, Hackett J. Economic evaluation of pediatric influenza immunization program compared with other pediatric immunization programs: A systematic review. *Hum Vaccin Immunother*. 2016;12(5):1202–16.
32. Lee C, Robinson JL. Systematic review of the effect of immunization mandates on uptake of routine childhood immunizations. *Journal of Infection* [Internet]. 2016;72(6):659–66. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jinf.2016.04.002>
33. Walling EB, Benzoni N, Dornfeld J, Bhandari R, Sisk BA, Garbutt J, et al. Interventions to Improve HPV Vaccine Uptake: A Systematic Review. *Pediatrics* [Internet]. 2016;138(1):1–11. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=a0c0b5ed-8673-36d7-ac57-9422197a932e>
34. Saokaew S, Rayanakorn A, Wu DB chia. Cost Effectiveness of Pneumococcal Vaccination in Children in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review. *Pharmacoeconomics*. 2016;

35. Nelson KN, Wallace AS, Sodha S V, Daniels D, Dietz V, States U, et al. Assessing strategies for increasing urban routine immunization coverage of childhood vaccines in low and middle-income countries: A systematic review of peer-reviewed literature. *Vaccine*. 2016;34(46):5495–503.
36. Crocker-buque T, Edelstein M, Mounier-jack S. Interventions to reduce inequalities in vaccine uptake in children and adolescents aged < 19 years: a systematic review. *J Epidemiol Community Health* (1978). 2017;71(1):87–97.
37. Bright T, Felix L, Kuper H, Polack S. A systematic review of strategies to increase access to health services among children in low and middle income countries. *Trop Med Int Health*. 2017;23(5):1–19.
38. Tsaban G, Ben-shimol S. Indirect (herd) protection, following pneumococcal conjugated vaccines introduction: A systematic review of the literature. *Vaccine* [Internet]. 2017;35(22):2882–91. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.04.032>
39. Wong CKH, Liao Q, Guo VYW, Xin Y, Lam CLK. Cost-effectiveness analysis of vaccinations and decision makings on vaccination programmes in Hong Kong: A systematic review. *Vaccine* [Internet]. 2017;35(24):3153–61. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.04.050>
40. Pérez G, García NB, Linertová R, Rodríguez JF. Cost-effectiveness of vaccines for the prevention of seasonal influenza in different age groups: a systematic review. *Rev Esp Salud Publica*. 2018;92.
41. Wa O, Ward K, Uneke J, Chitama D, Balakrishna Y, Kredt T. Contracting out to improve the use of clinical health services and health outcomes in low- and middle-income countries (Review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;4(4).
42. Hermann JS, Featherstone RM, Russell ML, Macdonald SE. Immunization Coverage of Children in Care of the Child Welfare System in High-Income Countries: A Systematic Review. *Am J Prev Med* [Internet]. 2019;56(2):e55–e63. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.07.026>
43. Cock C De, Velthoven M Van, Milne-ives M, Mooney M, Meinert E. Use of Apps to Promote Childhood Vaccination: Systematic Review Background International Registered Report Identifier (IRRID) Introduction Background. *JMIR Mhealth Uhealth*. 2020;8(5).
44. Msn LE, Hansen F bc BR, Pandian A bc V. Strategies to improve human papillomavirus vaccination rates among adolescents in family practice settings in the United States: A systematic review. *J Clin Nurs*. 2020;(August):1–16.
45. Valcárcel-Nazco C, Sanromá-Ramos E, Guirado-Fuentes C, García-Pérez L, Toledo-Chávarri A, Ramos-García V, et al. Coste-efectividad de la vacunación universal frente a la Hepatitis A en niños (Atualización). Ministerio de Sanidad Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud. 2020;
46. Balzarini F, Frascella B, Oradini-Alacreu A, Gaetti G, PL L, Edelstein M, et al. Does the use of personal electronic health records increase vaccine uptake? A systematic review. *Vaccine* [Internet]. 2020;38(38):5966–78. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32620374/>
47. Lambert JF, Stete K, Balmford J, Bockey A, Kern W, Rieg S, et al. Reducing burden from respiratory infections in refugees and immigrants: a systematic review of interventions in OECD, EU, EEA and EU - applicant countries. *BMC Infect Dis* [Internet]. 2021;1–25. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12879-021-06474-0>
48. Odone A, Dallagiacomma G, Frascella B, Signorelli C. Current understandings of the impact of mandatory vaccination laws in Europe. *Expert Rev Vaccines* [Internet]. 2021;0(0). Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14760584.2021.1912603>
49. Norman DA, Barnes R, Pavlos R, Bhuiyan M. Improving Influenza Vaccination in Children With Comorbidities: A Systematic Review. *Pediatrics*. 2021;147(3).
50. Gates A, Gates M, Rahman S, Guitard S, Macgregor T, Pillay J, et al. A systematic review of factors that influence the acceptability of vaccines among Canadians. *Vaccine* [Internet]. 2021;39(2):222–36. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.10.038>
51. Alberga A, Edwards SA, Mueller M, Saini V. Effective interventions to increase routine childhood immunization coverage in low socioeconomic status communities in developed countries: A systematic review and critical appraisal of peer-reviewed literature. *Vaccine* [Internet]. 2021;39(22):2938–64. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.03.088>

52. Ismail SA, Lam ST, Bell S, Fouad FM, Blanchet K, Borghi J. Strengthening vaccination delivery system resilience in the context of protracted humanitarian crisis: a realist-informed systematic review. *BMC Health Serv Res [Internet]*. 2022;22(1):1–21. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=3b28847f-0030-3902-9e86-0755428a2ba8>
53. Valcárcel-Nazco C, Pérez LG, Santana AR, Fuentes CG, Chávarri AT, García VR, et al. Vacunación frente a la gripe en niños de 6 a 59 meses. *Ministerio de Sanidad Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud*. 2022;
54. Nasiri MJ, Danaei B, Deravi N. Impact of educational interventions on the prevention of influenza: A systematic review. *Front Public Health*. 2022;(1).
55. Hansen R kristin, Baiju N, Gabarron E. Social Media as an Effective Provider of Quality-Assured and Accurate Information to Increase Vaccine Rates: Systematic Review. *J Med Internet Res*. 2023;
56. Wang Y, Fekadu G, You JH sze. Cost-Effectiveness Analyses of Digital Health Technology for Improving the Uptake of Vaccination Programs: Systematic Review Background. *J Med Internet Res*. 2023;
57. Radhika G, Chard AN, Escobar MC, Zhou W, Valleau MM, Yau TS, et al. Costs and cost-effectiveness of influenza illness and vaccination in low- and middle- income countries: A systematic review from 2012 to 2022. *PLoS Med [Internet]*. 2023;1–26. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1004333>
58. Reifferscheid L, MS K, MSN L, Libon J, Kennedy M, SE M. Effectiveness of hospital-based strategies for improving childhood immunization coverage: A systematic review. *Vaccine [Internet]*. 2023;41(36):5233–44. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37500415/>
59. Currie GE, Mcleod C, Waddington C, Snelling TL. SMS-based interventions for improving child and adolescent vaccine coverage and timeliness: a systematic review. *BMC Public Health [Internet]*. 2024;1–15. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18900-4>
60. Mckeithen MC, Gilkey MB, Kong Y, Oh NL. Policy Approaches for Increasing Adolescent HPV Vaccination Coverage: A Systematic Review. *Pediatrics*. 2024;153(5).
61. Olaoye O, Macdonald S. A systematic review of interventions to promote human papillomavirus (HPV) vaccination in Africa. *Public Health (Elsevier) [Internet]*. 2024;234:47–57. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=0ee3d911-2177-3a07-add2-4bbaca40d19b>
62. Almeida Souza JF, Rodrigues da Silva TP, Duarte CK, Pinho Lins Gryscek AL de F, Duarte ED, Matozinhos FP. Strategies for expanding vaccination coverage in children in Brazil: systematic literature review. *Rev Bras Enferm [Internet]*. 2024;77(6):1–10. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=c4e750dc-a658-32fc-a6e2-3d47854a3af0>
63. Mercogliano M, Spataro G, Noviello C, Di Serafino F, Mormile ME, Granvillano G, et al. Building evidences in Public Health Emergency Preparedness (“BePHEP” Project)-a systematic review. *Int J Equity Health [Internet]*. 2025;24(1):1–24. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=98321ca9-7ce1-3b57-bc54-c261cb1fd6c1>
64. Jwa S, Imanishi Y, Ascher MT, Dudley MZ. Communication interventions to reduce parental vaccine hesitancy: A systematic review. *Vaccine [Internet]*. 2025;61(April):127401. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.127401>
65. Chandeying N, Thongseiratch T. Systematic review and meta-analysis comparing educational and reminder digital interventions for promoting HPV vaccination uptake. *NPJ Digit Med [Internet]*. 2023;6(1):1–8. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=499c3c1d-ecb1-319e-aa43-068737c58972>
66. Wu C fang, Highfield L, Swint JM, Lairson DR. Provider-Based HPV Vaccine Promotion Interventions: A Meta-analysis. *Pediatrics*. 2023;151(5).
67. Oyo-Ita A, Oduwale O, Arikpo D, EE E, EB E, Balakrishna Y, et al. Interventions for improving coverage of childhood immunisation in low- and middle-income countries. *Cochrane Database Syst Rev [Internet]*. 2023;12(12):CD008145. Disponível em: <http://www.epistemonikos.org/documents/6445a05f9dc1de68c317d978d13cc87f65c54ef7>

68. Jain M, Shisler S, Lane C, Bagai A, Brown E, Engelbert M, et al. Use of community engagement interventions to improve child immunisation in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews* [Internet]. 2022;18(3):1–118. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=e4398067-8023-311f-b543-ebab75e90f82>
69. Lukusa LA, Ndze VN, Mbeye NM. A systematic review and meta-analysis of the effects of educating parents on the benefits and schedules of childhood vaccinations in low and middle-income countries. *Hum Vaccin Immunother* [Internet]. 2018;0(0):1–11. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/21645515.2018.1457931>
70. Forshaw J, SM G, Gill M, Cooper E, Manikam L, Ward H. The global effect of maternal education on complete childhood vaccination: a systematic review and meta-analysis. *BMC Infect Dis* [Internet]. 2017;17(1):801. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29281990/>
71. Johri M, MC P, Arsenault C, JK S, NP P, Pahwa S, et al. Strategies to increase the demand for childhood vaccination in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Bull World Health Organ* [Internet]. 2015;93(5):339–346C. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26229205/>
72. Bassani DG, Arora P, Wazny K, Gaffey MF, Lenters L, Bhutta ZA. Financial incentives and coverage of child health interventions: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2013;13(Suppl 3):1–13.
73. Glenton C, IB S, Lewin S, GH S. Can lay health workers increase the uptake of childhood immunisation? Systematic review and typology. *Tropical Medicine & International Health* [Internet]. 2011;16(9):1044–53. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=f76f38fd-bb69-3ea9-ae77-f8d924626bd7>
74. Khan AM, Carducci B, Muralidharan O, Bhutta ZA. Evidence on Strategies for Integrating Nutrition Interventions with Health and Immunization Systems in Conflict-affected Areas of Low- and Lower-middle-income Settings-A Systematic Review Open Access. *Nutr Rev* [Internet]. 2025;83(8):1475–93. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=f5537d01-6796-33b9-973b-1136b8a160a2>
75. Xing C, Tan Y, Shi J, Shefaly C. Effectiveness of text message reminders on paediatric appointment adherence: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Pediatr* [Internet]. 2024;183(11):4611–21. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00431-024-05769-z>
76. Britt AF, Poupore NS, Nguyen SA, White DR. Improving Pneumococcal Vaccination Rates in Cochlear Implant Programs: A Systematic Review and Meta-analysis. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2023;168(3).
77. Siddiqui FA, Padhani ZA, Salam RA, Aliani R, Lassi ZS. Interventions to Improve Immunization Coverage Among Children and Adolescents: A Meta-analysis. *Pediatrics*. 2022;149(May).
78. Biset G, Woday A, Mihret S, Tsihay M. Full immunization coverage and associated factors among children age 12-23 months in Ethiopia: systematic review and meta-analysis of observational studies. *Hum Vaccin Immunother* [Internet]. 2021;17(7):2326–35. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33760689/>
79. Eze P, Lawani LO, Acharya Y. Short message service (SMS) reminders for childhood immunisation in low- income and middle- income countries: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Glob Health*. 2021;6(7).
80. Eshete A, Shewasinad S, Hailemeskel S. Immunization coverage and its determinant factors among children aged 12 - 23 months in Ethiopia: a systematic review, and Meta-analysis of cross-sectional studies. *BMC Pediatr*. 2020;20(1):1–13.
81. Abdullahi LH, Ndze VH, Hussey GD, Wiysonge CS. Improving vaccination uptake among adolescents. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;1(1).
82. Mekonnen ZA, Gelaye KA, Were MC, Gashu KD. Effect of mobile text message reminders on routine childhood vaccination: a systematic review and meta-analysis. *Syst Rev*. 2019;8(1):1–14.
83. Rodriguez AM, Do TQN, Goodman M, Schmeler KM, Kaul S, Kuo Y fang. Human Papillomavirus Vaccine Interventions in the. *Am J Prev Med* [Internet]. 2019;56(4):591–602. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.10.033>

84. Hui C, Dunn J, Morton R, Staub LP, Tran A, Hargreaves S, et al. Interventions to Improve Vaccination Uptake and Cost Effectiveness of Vaccination Strategies in Newly Arrived Migrants in the EU/EEA: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2018;15(10).
85. Kaufman J, Ryan R, Walsh L, Horey D, Leask J, Robinson P, et al. Face-to-face interventions for informing or educating parents about early childhood vaccination (Review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;
86. Vann JJC, Jacobson RM, Coyne-Beasley T, Asafu-adjei JK, Szilagyi PG. Patient reminder and recall interventions to improve immunization rates (Review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;18(1).
87. Yin JK, Heywood AE, Georgousakis M, Mappsci CK, Mph CC, Isaacs PD, et al. Systematic review and meta-analysis of indirect protection afforded by vaccinating children against seasonal influenza: implications for policy Key points. *Clin Infect Dis*. 2017;65(5):1–24.
88. Posadzki P, Mastellos N, Ryan R, Lh G, Lm F, Pappas Y, et al. Automated telephone communication systems for preventive healthcare and management of long-term conditions (Review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;12(12).
89. Lewin S, Munabi-Babigumira S, Glenton C, Daniels K, Bosch-Capblanch X, van Wyk BE, et al. Lay health workers in primary and community health care for maternal and child health and the management of infectious diseases (Review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2010;
90. Kendrick D, Hewitt M, Dewey M, Elkan R, Blair M, Robinson J, et al. The effect of home visiting programmes on uptake of childhood immunization: a systematic review and meta-analysis. *J Public Health Med*. 2000;22(1):90–8.
91. Atkinson KM, Wilson K, Murphy MSQ, El-halabi S, Kahale LA, Laflamme LL, et al. Effectiveness of digital technologies at improving vaccine uptake and series completion - A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Vaccine* [Internet]. 2019;37(23):3050–60. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.03.063>
92. Jain M, Duvendack M, Shisler S, Parsekar SS, Daniela M, Leon A. Effective interventions for improving routine childhood immunisation in low income countries: a systematic review of systematic reviews. *BMJ Open*. 2024;1–10.
93. Ciapponi A, Lewin S, Herrera CA, Opiyo N, Pantoja T, Paulsen E, et al. Delivery arrangements for health systems in low-income countries: an overview of systematic reviews. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;9(9).
94. Khatir AG, Rahman N, Ariyo T, Ge T, Saleem MU, Jiang Q. Association of women's empowerment with childhood immunisation coverage in South and Southeast Asia: meta-analysis of Demographic and Health Surveys data from 11 countries. *BMJ Glob Health*. 2025;10(7).

ANEXOS E
APÊNDICES

APÊNDICE 1.

Estratégias de buscas nas bases de dados

FONTE:

Elaboração própria.

Base de dados

Estratégia de busca

Lilacs Plus

((mh:"Vacinação em Massa" OR mh:" Cobertura vacinal" OR mh:vacinacao OR mh:"Programas de Imunização" OR mh:" Cobertura vacinal" OR ti:vacina* OR ti:vacuna* OR ti:vaccine*) OR (mh:"immunization programs" OR "immunization program" OR "program immunization" OR "programs immunization" OR "vaccination campaign" OR "awareness vaccination" OR "awarenesses vaccination" OR "campanhas de vaccinacao" OR "campanhas de vaccinacao" OR "conscientizacao sobre vaccinacao" OR "programas de vaccinacao" OR "calendario basico de vaccinacao" OR "calendario basico de vaccinacao da crianca" OR "calendario de imunizacao" OR "calendario de imunizacoes" OR "calendario de vaccinacao" OR "calendario de vaccinacoes" OR "calendario nacional de vaccinacao" OR "calendario nacional de imunizacao" OR "calendario oficial de vaccinacao" OR "calendario oficial de imunizacao" OR "calendario estadual de vaccinacao" OR "calendarios de imunizacao" OR "calendarios de imunizacoes" OR "calendarios de vaccinacao" OR "calendarios nacionais de vaccinacao" OR "promocao de vaccinacao" OR "programa municipal de imunizacao" OR "programa municipal de imunizacoes" OR "programa estadual de imunizacao" OR "programa estadual de imunizacoes" OR "programa nacional de imunizacao" OR "programa nacional de imunizacoes" OR (ti:"PNI" vaccin*) OR "programas municipais de imunizacao" OR "programas municipais de imunizacoes" OR "programas estaduais de imunizacao" OR "programas estaduais de imunizacoes" OR "programas nacionais de imunizacao" OR "programas nacionais de imunizacoes" OR "vacinacao de rotina" OR "vacinas de rotina" OR "sistema de informacoes do programa nacional de imunizacoes" OR "vacinacao da crianca") AND (tw:promotion OR tw:promocion OR tw:promocao OR tw:campanha* OR tw:campaign* OR "campaign vaccination" OR "campaigns vaccination" OR "vaccination campaigns" OR "promotion vaccination" OR " Cobertura vacinal" OR adesão OR cuidado) AND NOT (adolesc* OR adult* OR Idoso* OR Elderly OR Older OR adult OR Senior OR Teenager OR "older adults") OR (((mh:"Vaccines" OR mh:"Vacinação" OR ti:(vaccine* OR vacuna* OR vacina*) OR mh:"Immunization" OR ti:(imunização OR immunization OR inmunización OR immunisation) OR "vacinacao de rotina" OR "vacinas de rotina" OR "vacinacao da crianca") AND (awareness* OR campanha* OR campaign* OR campana* OR program* OR promocao OR promotion* OR calendario OR conscientiza* OR schedule* OR concierciación OR cobertura* OR coverage* OR couverture OR masiva OR "em massa" OR mass OR "expanding coverage" OR "ampliar a cobertura" OR "servicos preventivos" OR "servicios preventivos" OR "preventive services" OR mh:"Preventive Health Services")) OR (mh:"Programas de Imunização" OR mh:"Vacinação em Massa" OR mh:"immunization programs" OR "immunization program" OR "program immunization" OR "programs immunization" OR "vaccination campaign" OR "campaign vaccination" OR "campaigns vaccination" OR "vaccination campaigns" OR "Vaccination Awareness" OR "Vaccination Awarenesses" OR "Vaccination Promotion" OR "Vaccination Promotions" OR "Awareness vaccination" OR "Awarenesses vaccination" OR "campanhas de vaccinacao" OR "campanhas de vaccinacao" OR "conscientizacao sobre vaccinacao" OR " Cobertura vacinal" OR "Vaccination Coverage" OR "Cobertura de Vacunación" OR "programas de vaccinacao" OR "calendario basico de vaccinacao" OR "calendario basico de vaccinacao da crianca" OR "calendario de imunizacao" OR "calendario de imunizacoes" OR "calendario de vaccinacao" OR "calendario de vaccinacoes" OR "calendario nacional de vaccinacao" OR "calendario nacional de imunizacao" OR "calendario oficial de vaccinacao" OR "calendario oficial de imunizacao" OR "calendario estadual de vaccinacao" OR "calendarios de imunizacao" OR "calendarios de imunizacoes" OR "calendarios de vaccinacao" OR "calendarios nacionais de vaccinacao" OR "promocao de vaccinacao" OR "programa municipal de imunizacao" OR "programa municipal de imunizacoes" OR "programa estadual de imunizacao" OR "programa estadual de imunizacoes" OR "programa nacional de imunizacao" OR "programa nacional de imunizacoes" OR (ti:"PNI" vaccin*) OR "programas municipais de imunizacao" OR "programas municipais de imunizacoes" OR "programas estaduais de imunizacao" OR "programas estaduais de imunizacoes" OR "programas nacionais de imunizacao" OR "programas nacionais de imunizacoes" OR mh:"immunization schedule" OR "immunization schedules" OR "schedules immunization" OR "esquema de imunizacao" OR "esquemas de vaccinacao" OR "esquema de vaccinacao" OR "expanding vaccination coverage" OR "Cobertura de Imunização" OR "Cobertura de Vacinação" OR "Coberturas Vacinais" OR "Coberturas de Imunização" OR "Coberturas de Vacinação" OR "Immunization Coverage" OR "Immunization Coverages" OR "Vaccination Coverages" OR "Cobertura Vacunal" OR "Cobertura de Inmunización" OR "Coberturas Vacunales" OR "Coberturas de Inmunización" OR "Coberturas de Vacunación")) AND type_of_study:(("systematic_reviews" OR "sysrev_observational_studies") AND limit:(("infant" OR "child" OR "child, preschool" OR "newborn" OR "child_preschool")) AND mh:"humans")

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Base de dados	Estratégia de busca
Pubmed/Medline	<p>((“Mass Vaccination”[Title/Abstract] OR “Immunization Coverage”[Title/Abstract] OR “Immunization Programs”[Title/Abstract] OR vaccine*[Title/Abstract] OR “immunization program”[Title/Abstract] OR “immunization programs”[Title/Abstract] OR “vaccination campaign”[Title/Abstract] OR “vaccination campaigns”[Title/Abstract] OR “awareness vaccination”[Title/Abstract] OR “immunization schedule”[Title/Abstract] OR “routine vaccination”[Title/Abstract] OR “childhood vaccination”[Title/Abstract]) AND (promotion[Title/Abstract] OR campaign*[Title/Abstract] OR “campaign vaccination”[Title/Abstract] OR “vaccination campaigns”[Title/Abstract] OR “promotion vaccination”[Title/Abstract] OR “vaccine coverage”[Title/Abstract] OR adherence[Title/Abstract] OR care[Title/Abstract]) NOT (“Adolescent”[MeSH Terms] OR adolesc*[Title/Abstract] OR “Adult”[MeSH Terms] OR adult*[Title/Abstract] OR “Aged”[MeSH Terms] OR elderly[Title/Abstract] OR older[Title/Abstract] OR “older adults”[Title/Abstract] OR senior[Title/Abstract] OR teenager*[Title/Abstract])) OR (((“Vaccines” OR “Vaccination” OR “Immunization”[MeSH Terms]) OR (vaccine* OR immunization[Title Word])) AND ((awareness*[Text Word] OR campaign*[Text Word] OR program*[Text Word] OR promotion*[Text Word] OR schedule*[Text Word] OR coverage*[Text Word] OR couverture[Text Word] OR mass[Text Word] OR “expanding coverage”[Text Word] OR “preventive services”[Text Word] OR “Preventive Health Services”[Text Word])) OR (“immunization programs”[Text Word] OR “immunization program”[Text Word] OR “programs immunization”[Text Word] OR “Mass vaccination”[Text Word] OR “vaccination campaign”[Text Word] OR “campaign vaccination”[Text Word] OR “campaigns vaccination”[Text Word] OR “vaccination campaigns”[Text Word] OR “Vaccination Awareness”[Text Word] OR “Vaccination Promotion”[Text Word] OR “Vaccination Promotions”[Text Word] [Text Word] OR “Awarenesses vaccination”[Text Word] OR “Vaccination Coverage”[Text Word] OR “immunization schedule”[Text Word] OR “immunization schedules”[Text Word] OR “schedules immunization”[Text Word] OR “Immunization Coverage”[Text Word] OR “Immunization Coverages”[Text Word] OR “Vaccination Coverages”[Text Word]))</p>
CINAHL	<p>((‘vaccine’/exp OR vaccine OR ‘immunization programs’/exp OR ‘immunization programs’ OR ‘program immunization’ OR ‘programs immunization’ OR ‘vaccination campaign’/exp OR ‘vaccination campaign’ OR ‘awareness vaccination’ OR ‘awarenesses vaccination’) AND (‘promotion’/exp OR promotion OR campaign* OR ‘campaign vaccination’ OR ‘campaigns vaccination’ OR ‘vaccination campaigns’ OR ‘promotion vaccination’)) AND TI (review of literature or literature review or meta-analysis or systematic review)</p>
Cochrane Library	<p>Cochrane Reviews matching vaccine OR “immunization programs” OR “program immunization” OR “programs immunization” OR “vaccination campaign” OR “awareness vaccination” OR “awarenesses vaccination” in Title Abstract Keyword AND promotion OR campaign* OR “campaign vaccination” OR “campaigns vaccination” OR “vaccination campaigns” OR “promotion vaccination” in Title Abstract Keyword NOT adolesc* OR adult* OR Elderly OR Older OR adult OR Senior OR Teenager OR “older adults” in Title Abstract Keyword - (Word variations have been searched)</p>
EMBASE	<p>#2 AND ([child]/lim OR [fetus]/lim OR [infant]/lim OR [newborn]/lim OR [preschool]/lim OR [school]/lim)</p> <p>#1 AND ‘review’/it</p> <p>#1 (‘vaccine’/exp OR vaccine OR ‘immunization programs’/exp OR ‘immunization programs’ OR ‘program immunization’ OR ‘programs immunization’ OR ‘vaccination campaign’/exp OR ‘vaccination campaign’ OR ‘awareness vaccination’ OR ‘awarenesses vaccination’) AND (‘promotion’/exp OR promotion OR campaign* OR ‘campaign vaccination’ OR ‘campaigns vaccination’ OR ‘vaccination campaigns’ OR ‘promotion vaccination’) NOT (adolesc* OR adult* OR ‘elderly’/exp OR elderly OR older OR ‘adult’/exp OR adult OR senior OR ‘teenager’/exp OR teenager OR ‘older adults’/exp OR ‘older adults’)</p>
Epistemonikos	<p>(title:(title:(vaccine) OR abstract:(vaccine)) OR title:(campaigns vaccination) OR abstract:(campaigns vaccination)) OR title:(promotion vaccination) OR abstract:(promotion vaccination)) NOT title:(adolesc*) OR abstract:(adolesc*) NOT title:(adult*) OR abstract:(adult*) NOT title:(Elderly) OR abstract:(Elderly)) NOT title:(“older adults”) OR abstract:(“older adults”)) NOT title:(Older) OR abstract:(Older)) NOT title:(adult) OR abstract:(adult)) OR abstract:(title:(vaccine) OR abstract:(vaccine)) OR title:(campaigns vaccination) OR abstract:(campaigns vaccination)) OR title:(promotion vaccination) OR abstract:(promotion vaccination)) NOT title:(adolesc*) OR abstract:(adolesc*) NOT title:(adult*) OR abstract:(adult*) NOT title:(Elderly) OR abstract:(Elderly)) NOT title:(“older adults”) OR abstract:(“older adults”)) NOT title:(Older) OR abstract:(Older)) NOT title:(adult) OR abstract:(adult)))</p>

FIM DA TABELA

APÊNDICE 2.

Lista dos estudos excluídos e o motivo da exclusão.

FONTE:

Elaboração própria.

Nº	Artigo	Motivo da exclusão
1	Guzman-Holst A, Ortega-Barria E, Flores AA, Carreño-Manjarrez R, Constenla D, Cervantes-Apolinar MY. 15-year experience with rotavirus vaccination in Mexico: a systematic literature review. <i>Hum Vaccin Immunother.</i> 2021 Oct 3;17(10):3623-3637. doi: 10.1080/21645515.2021.1936859. Epub 2021 Jun 30. PMID: 34187326; PMCID: PMC8437458.	Intervenção
2	Connors J, Arushanyan E, Bellanca G, Racine R, Hoeffler A, Delgado A, Gibbons S. A description of barriers and facilitators to childhood vaccinations in the military health system. <i>J Am Acad Nurse Pract.</i> 2012 Dec;24(12):716-25. doi: 10.1111/j.1745-7599.2012.00780.x. Epub 2012 Sep 20. PMID: 23190129.	Desfecho
3	Díaz Crescitelli ME, Ghirrotto L, Sisson H, Sarli L, Artioli G, Bassi MC, Appicciutoli G, Hayter M. A meta-synthesis study of the key elements involved in childhood vaccine hesitancy. <i>Public Health.</i> 2020 Mar;180:38-45. doi: 10.1016/j.puhe.2019.10.027. Epub 2019 Dec 12. PMID: 31838344.	Intervenção
4	Ortiz RR, Smith A, Coyne-Beasley T. A systematic literature review to examine the potential for social media to impact HPV vaccine uptake and awareness, knowledge, and attitudes about HPV and HPV vaccination. <i>Hum Vaccin Immunother.</i> 2019;15(7-8):1465-1475. doi: 10.1080/21645515.2019.1581543. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30779682; PMCID: PMC6746532.	População
5	Gebreal A, Ashmawy R, Ahmed MJ, Khattab M, Shata KS, Elmansoury A, Estifanos H, Eissa MH, Ahmed W, Hasan HM, Mahmutaj A, Abourady Y, El Arab LE, Abass M, Adhyaru R, Ghazy RM. A systematic review and meta-analysis on parental uptake and willingness to vaccinate children against human papillomavirus in the Eastern Mediterranean Region. <i>Vaccine.</i> 2025 Mar 7;49:126832. doi: 10.1016/j.vaccine.2025.126832. Epub 2025 Feb 6. PMID: 39920024.	Intervenção
6	Adams J, McNaughton RJ, Wigham S, Flynn D, Ternent L, Shucksmith J. Acceptability of Parental Financial Incentives and Quasi-Mandatory Interventions for Preschool Vaccinations: Triangulation of Findings from Three Linked Studies. <i>PLoS One.</i> 2016 Jun 2;11(6):e0156843. doi: 10.1371/journal.pone.0156843. PMID: 27253196; PMCID: PMC4890813.	Tipo de estudo
7	Özdemir S, Akkaya R, Karaşahin KE. Analysis of community-based studies related with knowledge, awareness, attitude, and behaviors towards HPV and HPV vaccine published in Turkey: A systematic review. <i>J Turk Ger Gynecol Assoc.</i> 2020 Jun 8;21(2):111-123. doi: 10.4274/jtgga.galenos.2019.2019.0071. Epub 2019 Aug 9. PMID: 31397145; PMCID: PMC7294837.	Intervenção
8	Corluka A, Walker DG, Lewin S, Glenton C, Scheel IB. Are vaccination programmes delivered by lay health workers cost-effective? A systematic review. <i>Hum Resour Health.</i> 2009 Nov 3;7:81. doi: 10.1186/1478-4491-7-81. PMID: 19887002; PMCID: PMC2780975.	Desfecho
9	Poscia A, Santoro A, Collamati A, Giannetti G, de Belvis AG, Ricciardi W, Moscato U. Disponibilità e qualità delle informazioni presenti sul web riguardo alle vaccinazioni. <i>Revisione sistematica e implicazioni in Sanità Pubblica [Availability and quality of vaccines information on the Web: a systematic review and implication in Public Health]. Ann Ig.</i> 2012 Mar-Apr;24(2):113-21. Italian. Erratum in: <i>Ann Ig.</i> 2012 May-Jun;24(3):5 p following 259. Giannetti, G [added]. PMID: 22755498.	Idioma
10	Modi RN, King C, Bar-Zeev N, Colbourn T. Caregiver recall in childhood vaccination surveys: Systematic review of recall quality and use in low- and middle-income settings. <i>Vaccine.</i> 2018 Jul 5;36(29):4161-4170. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.05.089. Epub 2018 Jun 6. PMID: 29885771.	Intervenção
11	Nartey SR, Temte J, Petty E. Combatting Anti-Vaccination Misinformation: Improving Immunization Rates of Black/African American Children at UW Health. <i>WMJ.</i> 2021 Mar;120(S1):S31-S38. PMID: 33819400.	Tipo de estudo
12	Leask J, Kinnersley P, Jackson C, Cheater F, Bedford H, Rowles G. Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals. <i>BMC Pediatr.</i> 2012 Sep 21;12:154. doi: 10.1186/1471-2431-12-154. PMID: 22998654; PMCID: PMC3480952.	Tipo de estudo

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Motivo da exclusão
13	Kigongo E, Puleh SS, Kabunga A, Akech SI, Ocen F, Opollo MS, Ebong M. Community readiness and acceptance for the implementation of the malaria vaccine among caretakers of at-risk children in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. <i>Malar J.</i> 2025 Aug 12;24(1):259. doi: 10.1186/s12936-025-05384-9. PMID: 40797258; PMCID: PMC12345087.	Intervenção
14	Di Fabrizio C, Gonçalves J, Martins MDRO. Community-based interventions to improve the health of migrant children in high-income countries: a systematic review. <i>Soc Sci Med.</i> 2025 Oct;383:118470. doi: 10.1016/j.socscimed.2025.118470. Epub 2025 Aug 5. PMID: 40773968.	Desfecho
15	Bergman H, Buckley BS, Villanueva G, Petkovic J, Garritty C, Lutje V, Riveros-Balta AX, Low N, Henschke N. Comparison of different human papillomavirus (HPV) vaccine types and dose schedules for prevention of HPV-related disease in females and males. <i>Cochrane Database Syst Rev.</i> 2019 Nov 22;2019(11):CD013479. doi: 10.1002/14651858.CD013479. PMID: 31755549; PMCID: PMC6873216.	Intervenção
16	Albonico M, Allen H, Chitsulo L, Engels D, Gabrielli AF, Savioli L. Controlling soil-transmitted helminthiasis in pre-school-age children through preventive chemotherapy. <i>PLoS Negl Trop Dis.</i> 2008 Mar 26;2(3):e126. doi: 10.1371/journal.pntd.0000126. PMID: 18365031; PMCID: PMC2274864.	Desfecho
17	Silas OA, Achenbach CJ, Murphy RL, Hou L, Sagay SA, Banwat E, Adoga AA, Musa J, French DD. Cost effectiveness of human papilloma virus vaccination in low and middle income countries: a systematic review of literature. <i>Expert Rev Vaccines.</i> 2018 Jan;17(1):91-98. doi: 10.1080/14760584.2018.1411195. Epub 2017 Dec 6. PMID: 29183182.	Intervenção
18	Yang Y, Yang Y, Scherpbier RW, Zhu X, Chen Y, Zhou Y, Jiang Q. Coverage of Haemophilus influenzae Type b Conjugate Vaccine for Children in Mainland China: Systematic Review and Meta-analysis. <i>Pediatr Infect Dis J.</i> 2019 Mar;38(3):248-252. doi: 10.1097/INF.0000000000002132. PMID: 29957731.	Intervenção
19	Davey SA, Gaffero D. COVID-19 vaccination in children aged 5-11: a systematic review of parental barriers and facilitators in Western countries. <i>Ther Adv Vaccines Immunother.</i> 2024 Oct 11;12:25151355241288115. doi: 10.1177/25151355241288115. PMID: 39421135; PMCID: PMC11483841.	Intervenção
20	Zhang X, Tang L. Cultural adaptation in HPV vaccine intervention among racial and ethnic minority population: a systematic literature review. <i>Health Educ Res.</i> 2022 Jan 27;36(5):479-493. doi: 10.1093/her/cyab034. PMID: 34542147.	População
21	Phillips DE, Dieleman JL, Lim SS, Shearer J. Determinants of effective vaccine coverage in low and middle-income countries: a systematic review and interpretive synthesis. <i>BMC Health Serv Res.</i> 2017 Sep 26;17(1):681. doi: 10.1186/s12913-017-2626-0. PMID: 28950899; PMCID: PMC5615444.	Intervenção
22	Jaiswal N, Singh M, Das RR, Jindal I, Agarwal A, Thumburu KK, Kumar A, Chauhan A. Distribution of serotypes, vaccine coverage, and antimicrobial susceptibility pattern of <i>Streptococcus pneumoniae</i> in children living in SAARC countries: a systematic review. <i>PLoS One.</i> 2014 Sep 30;9(9):e108617. doi: 10.1371/journal.pone.0108617. PMID: 25268974; PMCID: PMC4182530.	Intervenção
23	Hutchinson AF, Smith SM. Effectiveness of strategies to increase uptake of pertussis vaccination by new parents and family caregivers: A systematic review. <i>Midwifery.</i> 2020 Aug;87:102734. doi: 10.1016/j.midw.2020.102734. Epub 2020 May 11. PMID: 32470666.	População
24	Shah V, Taddio A, Rieder MJ; HELPinKIDS Team. Effectiveness and tolerability of pharmacologic and combined interventions for reducing injection pain during routine childhood immunizations: systematic review and meta-analyses. <i>Clin Ther.</i> 2009;31 Suppl 2:S104-51. doi: 10.1016/j.clinthera.2009.08.001. PMID: 19781433.	Desfecho

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Motivo da exclusão
25	Eppes EV, Augustyn M, Gross SM, Vernon P, Caulfield LE, Paige DM. Engagement With and Acceptability of Digital Media Platforms for Use in Improving Health Behaviors Among Vulnerable Families: Systematic Review. <i>J Med Internet Res</i> . 2023 Feb 3;25:e40934. doi: 10.2196/40934. PMID: 36735286; PMCID: PMC9338444.	População
26	Khan AM, Carducci B, Muralidharan O, Bhutta ZA. Evidence on Strategies for Integrating Nutrition Interventions with Health and Immunization Systems in Conflict-affected Areas of Low- and Lower-middle-income Settings-A Systematic Review. <i>Nutr Rev</i> . 2025 Aug 1;83(8):1475-1493. doi: 10.1093/nutrit/nuaf031. PMID: 40220307; PMCID: PMC12241850.	Intervenção
27	Wallace AS, Ryman TK, Dietz V. Experiences integrating delivery of maternal and child health services with childhood immunization programs: systematic review update. <i>J Infect Dis</i> . 2012 Mar;205 Suppl 1:S6-19. doi: 10.1093/infdis/jir778. PMID: 22315388.	Desfecho
28	Cobos Muñoz D, Monzón Llamas L, Bosch-Capblanch X. Exposing concerns about vaccination in low- and middle-income countries: a systematic review. <i>Int J Public Health</i> . 2015 Nov;60(7):767-80. doi: 10.1007/s00038-015-0715-6. Epub 2015 Aug 23. PMID: 26298444.	Intervenção
29	Dang TKNS, Rivero Cabrera R, Yeung KHT, van der Putten IM, Nelson EAS. Feasibility of age- and gestation-based routine universal influenza vaccines schedules for children aged 6 months - 2 years and pregnant women. <i>Vaccine</i> . 2021 Nov 5;39(46):6754-6761. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.09.076. Epub 2021 Oct 19. PMID: 34674893.	Tipo de estudo
30	Biset G, Woday A, Mihret S, Tsihay M. Full immunization coverage and associated factors among children age 12-23 months in Ethiopia: systematic review and meta-analysis of observational studies. <i>Hum Vaccin Immunother</i> . 2021 Jul 3;17(7):2326-2335. doi: 10.1080/21645515.2020.1870392. Epub 2021 Mar 24. PMID: 33760689; PMCID: PMC8189140.	Intervenção
31	Rodewald L, Maes E, Stevenson J, Lyons B, Stokley S, Szilagyi P. Immunization performance measurement in a changing immunization environment. <i>Pediatrics</i> . 1999 Apr;103(4 Pt 2):889-97. PMID: 10103327.	Intervenção
32	Guzman-Holst A, de Barros E, Rubio P, DeAntonio R, Cintra O, Abreu A. Impact after 10-year use of pneumococcal conjugate vaccine in the Brazilian national immunization program: an updated systematic literature review from 2015 to 2020. <i>Hum Vaccin Immunother</i> . 2022 Dec 31;18(1):1879578. doi: 10.1080/21645515.2021.1879578. Epub 2021 Mar 18. PMID: 33735585; PMCID: PMC8920160.	Desfecho
33	de Oliveira LH, Camacho LA, Coutinho ES, Martinez-Silveira MS, Carvalho AF, Ruiz-Matus C, Toscano CM. Impact and Effectiveness of 10 and 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccines on Hospitalization and Mortality in Children Aged Less than 5 Years in Latin American Countries: A Systematic Review. <i>PLoS One</i> . 2016 Dec 12;11(12):e0166736. doi: 10.1371/journal.pone.0166736. PMID: 27941979; PMCID: PMC5152835.	Intervenção
34	Engelbert M, Jain M, Bagai A, Parsekar SS. Improving routine childhood immunisation outcomes in low-income and middle-income countries: an evidence gap map. <i>BMJ Open</i> . 2022 Nov 10;12(11):e058258. doi: 10.1136/bmjopen-2021-058258. PMID: 36356993; PMCID: PMC9660714.	Intervenção
35	Parsekar SS, Vadrevu L, Jain M, Menon S, Taneja G. Interventions addressing routine childhood immunization and its behavioral and social drivers. <i>Front Public Health</i> . 2024 Jun 19;12:1364798. doi: 10.3389/fpubh.2024.1364798. PMID: 38966698; PMCID: PMC11223502.	Tipo de estudo
36	Bhutta ZA, Das JK, Walker N, Rizvi A, Campbell H, Rudan I, Black RE; Lancet Diarrhoea and Pneumonia Interventions Study Group. Interventions to address deaths from childhood pneumonia and diarrhoea equitably: what works and at what cost? <i>Lancet</i> . 2013 Apr 20;381(9875):1417-1429. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60648-0. Epub 2013 Apr 12. PMID: 23582723.	Intervenção

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Motivo da exclusão
37	Church JA, Parker EP, Kirkpatrick BD, Grassly NC, Prendergast AJ. Interventions to improve oral vaccine performance: a systematic review and meta-analysis. <i>Lancet Infect Dis.</i> 2019 Feb;19(2):203-214. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30602-9. Epub 2019 Jan 30. PMID: 30712836; PMCID: PMC6353819.	Intervenção
38	Frew PM, Lutz CS. Interventions to increase pediatric vaccine uptake: An overview of recent findings. <i>Hum Vaccin Immunother.</i> 2017 Nov 2;13(11):2503-2511. doi: 10.1080/21645515.2017.1367069. Epub 2017 Sep 26. PMID: 28949819; PMCID: PMC5703404.	Tipo de estudo
39	Pourrazavi S, Fathi B, Fathifar Z, Nadrian H, Allahverdipour H. Leveraging Ottawa Charter strategies to enhance COVID-19 vaccination: A systematic review of global health promotion approaches. <i>Health Promot Perspect.</i> 2025 May 6;15(1):9-22. doi: 10.34172/hpp.025.43752. PMID: 40453691; PMCID: PMC12125499.	População
40	Haheisy E, Cruz-Espinoza LM, Nyirenda G, Tadesse BT, Kim JH, Marks F, Rakotozandrindrainy R, Wetzker W, Haselbeck A. Madagascar's EPI vaccine programs: A systematic review uncovering the role of a child's sex and other barriers to vaccination. <i>Front Public Health.</i> 2022 Sep 16;10:995788. doi: 10.3389/fpubh.2022.995788. PMID: 36187658; PMCID: PMC9523513.	Intervenção
41	Attwell K, Wiley KE, Waddington C, Leask J, Snelling T. Midwives' attitudes, beliefs and concerns about childhood vaccination: A review of the global literature. <i>Vaccine.</i> 2018 Oct 22;36(44):6531-6539. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.02.028. Epub 2018 Feb 23. PMID: 29483029.	Intervenção
42	Xia S, Nan X. Motivating COVID-19 Vaccination through Persuasive Communication: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. <i>Health Commun.</i> 2024 Jul;39(8):1455-1478. doi: 10.1080/10410236.2023.2218145. Epub 2023 May 31. PMID: 37254940.	População
43	Lee CS, Lim KK, Kim HK. Nudging Public Health Behaviors to Prevent COVID-19: A Systematic Review. <i>Health Commun.</i> 2024 Nov;39(13):3296-3307. doi: 10.1080/10410236.2024.2317567. Epub 2024 Feb 29. PMID: 38425006.	População
44	Shao W, Chen X, Zheng C, Wang G, Zhang B, Zhang W. Pneumococcal vaccination coverage and willingness in mainland China. <i>Trop Med Int Health.</i> 2022 Oct;27(10):864-872. doi: 10.1111/tmi.13809. Epub 2022 Aug 27. PMID: 35942809.	Intervenção
45	Martin S, Lopez AL, Bellos A, Deen J, Ali M, Alberti K, Anh DD, Costa A, Grais RF, Legros D, Luquero FJ, Ghai MB, Perea W, Sack DA. Post-licensure deployment of oral cholera vaccines: a systematic review. <i>Bull World Health Organ.</i> 2014 Dec 1;92(12):881-93. doi: 10.2471/BLT.14.139949. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25552772; PMCID: PMC4264394.	Intervenção
46	Zaplatnikov A.L., Kondyurina E.G. (2021). Problems of vaccination and ways to optimize it: A review of randomized clinical trials evaluating anaferon for children. <i>Infektsionnye Bolezni</i> , 19(3), 116-122. http://dx.doi.org/10.20953/1729-9225-2021-3-116-122	Idioma
47	McKinley CJ, Limbu Y. Promoter or barrier? Assessing how social media predicts Covid-19 vaccine acceptance and hesitancy: A systematic review of primary series and booster vaccine investigations. <i>Soc Sci Med.</i> 2024 Jan;340:116378. doi: 10.1016/j.socscimed.2023.116378. Epub 2023 Nov 17. PMID: 38042027.	Intervenção
48	Chambers CT, Taddio A, Uman LS, McMurtry CM; HELPinKIDS Team. Psychological interventions for reducing pain and distress during routine childhood immunizations: a systematic review. <i>Clin Ther.</i> 2009;31 Suppl 2:S77-S103. doi: 10.1016/j.clinthera.2009.07.023. PMID: 19781437.	Desfecho
49	Alharbi HS. Review: Factors influencing parents' decisions to vaccinate children against COVID-19. <i>Vaccine.</i> 2023 Oct 13;41(43):6419-6425. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.09.020. Epub 2023 Sep 19. PMID: 37735055.	Intervenção

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Motivo da exclusão
50	Ghaswalla PK, D'Angelo J, Abu-Elyazeed R. Rotavirus vaccination in the US: a systematic review of vaccination coverage and completion. <i>Hum Vaccin Immunother.</i> 2021 Mar 4;17(3):872-879. doi: 10.1080/21645515.2020.1794440. Epub 2020 Aug 26. PMID: 32845792; PMCID: PMC7993132.	Intervenção
51	McNally K, Roess A, Weinstein A, Lindley L, Wallin R. School Nurses' Experiences and Roles in Promoting and Administering the HPV Vaccine: A Systematic Review Using the Socioecological Framework. <i>J Sch Nurs.</i> 2024 Feb;40(1):43-57. doi: 10.1177/10598405231206109. Epub 2023 Oct 12. PMID: 37828750.	Intervenção
52	Arat A, Burström B, Östberg V, Hjern A. Social inequities in vaccination coverage among infants and pre-school children in Europe and Australia - a systematic review. <i>BMC Public Health.</i> 2019 Mar 12;19(1):290. doi: 10.1186/s12889-019-6597-4. PMID: 30866881; PMCID: PMC6417277.	Intervenção
53	Dudley L, Garner P. Strategies for integrating primary health services in low- and middle-income countries at the point of delivery. <i>Cochrane Database Syst Rev.</i> 2011 Jul 6;2011(7):CD003318. doi: 10.1002/14651858.CD003318.pub3. PMID: 21735392; PMCID: PMC6703668.	Desfecho
54	Gomes MLS, Moura NDS, Magalhães LC, da Silva RR, Silva BGS, Rodrigues IR, Sales LBF, Oriá MOB. Systematic literature review of primary and secondary cervical cancer prevention programs in South America. <i>Rev Panam Salud Publica.</i> 2023 Jul 3;47:e96. doi: 10.26633/RPSP.2023.96. PMID: 37405122; PMCID: PMC10317248.	Intervenção
55	Tin Tin Htar M, Jackson S, Balmer P, Serra LC, Vyse A, Slack M, Riera-Montes M, Swerdlow DL, Findlow J. Systematic literature review of the impact and effectiveness of monovalent meningococcal C conjugated vaccines when used in routine immunization programs. <i>BMC Public Health.</i> 2020 Dec 9;20(1):1890. doi: 10.1186/s12889-020-09946-1. PMID: 33298015; PMCID: PMC7724720.	Intervenção
56	Huang Y, Huang X, Yu R. The effectiveness of nonfinancial interventions and monetary incentives on COVID-19 vaccination: A meta-analysis. <i>Health Psychol.</i> 2023 Jun;42(6):411-424. doi: 10.1037/hea0001288. Epub 2023 May 1. PMID: 37126030.	População
57	Castrejon MM, Leal I, de Jesus Pereira Pinto T, Guzmán-Holst A. The impact of COVID-19 and catch-up strategies on routine childhood vaccine coverage trends in Latin America: A systematic literature review and database analysis. <i>Hum Vaccin Immunother.</i> 2022 Nov 30;18(6):2102353. doi: 10.1080/21645515.2022.2102353. Epub 2022 Sep 9. PMID: 36084255; PMCID: PMC9746494.	Intervenção
58	Lassi ZS, Naseem R, Salam RA, Siddiqui F, Das JK. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Immunization Campaigns and Programs: A Systematic Review. <i>Int J Environ Res Public Health.</i> 2021 Jan 22;18(3):988. doi: 10.3390/ijerph18030988. PMID: 33499422; PMCID: PMC7908591.	Intervenção
59	Catalan-Matamoros D, Peñafiel-Saiz C. The Use of Traditional Media for Public Communication about Medicines: A Systematic Review of Characteristics and Outcomes. <i>Health Commun.</i> 2019 Apr;34(4):415-423. doi: 10.1080/10410236.2017.1405485. Epub 2017 Dec 18. PMID: 29252009.	Desfecho
60	Adisu MA, Habtie TE, Kitaw TA, Zemariam AB. Uptake of the Second Dose of the Measles Vaccine and Its Determinants Among Children Aged Less Than 5 Years: Systematic Review and Meta-Analysis. <i>JMIR Public Health Surveill.</i> 2025 Aug 27;11:e77195. doi: 10.2196/77195. PMID: 40864500; PMCID: PMC12423608.	Intervenção
61	Schellenberg N, Crizzle AM. Vaccine hesitancy among parents of preschoolers in Canada: a systematic literature review. <i>Can J Public Health.</i> 2020 Aug;111(4):562-584. doi: 10.17269/s41997-020-00390-7. Epub 2020 Aug 11. PMID: 32783144; PMCID: PMC7438392.	Intervenção

FIM DA TABELA

APÊNDICE 3.

Lista dos estudos incluídos e nível de confiança.

FONTE:

Elaboração própria.

Nº	Artigo	Nível de confiança
1	Mercogliano M, Spatari G, Noviello C, Di Serafino F, Mormile ME, Granvillano G, Iagnemma A, Mimmo R, Schenone I, Raso E, Sanna A, Frasson E, Gallinoro V, Di Pumpo M, Shellah D, Rizzo C, Zotti N. Building evidences in Public Health Emergency Preparedness ("BePHEP" Project)-a systematic review. <i>Int J Equity Health</i> . 2025 Feb 11;24(1):41. doi: 10.1186/s12939-025-02382-w. PMID: 39934889; PMCID: PMC11817627.	Criticamente Baixo
2	Souza JFA, Silva TPRD, Duarte CK, Gryscek ALFPL, Duarte ED, Matozinhos FP. Strategies for expanding vaccination coverage in children in Brazil: systematic literature review. <i>Rev Bras Enferm</i> . 2024 Dec 16;77(6):e20230343. doi: 10.1590/0034-7167-2023-0343. PMID: 39699356; PMCID: PMC11654546.	Criticamente Baixo
3	Olaoye O, Macdonald S. A systematic review of interventions to promote human papillomavirus (HPV) vaccination in Africa. <i>Public Health</i> . 2024 Sep;234:47-57. doi: 10.1016/j.puhe.2024.05.015. Epub 2024 Jul 1. PMID: 38954882.	Criticamente Baixo
4	Parsekar SS, Vadrevu L, Jain M, Menon S, Taneja G. Interventions addressing routine childhood immunization and its behavioral and social drivers. <i>Front Public Health</i> . 2024 Jun 19;12:1364798. doi: 10.3389/fpubh.2024.1364798. PMID: 38966698; PMCID: PMC11223502.	Baixo
5	Reifferscheid L, Kiely MS, Lin MSN, Libon J, Kennedy M, MacDonald SE. Efetividade de hospital-based strategies for improving childhood immunization coverage: A systematic review. <i>Vaccine</i> . 2023 Aug 14;41(36):5233-5244. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.07.036. Epub 2023 Jul 26. PMID: 37500415.	Criticamente Baixo
6	Wu CF, Highfield L, Swint JM, Lairson DR. Provider-Based HPV Vaccine Promotion Interventions: A Meta-analysis. <i>Pediatrics</i> . 2023 May 1;151(5):e2022058029. doi: 10.1542/peds.2022-058029. PMID: 37038906.	Criticamente Baixo
7	Oyo-lta A, Oduwale O, Arikpo D, Effa EE, Esu EB, Balakrishna Y, Chibuzor MT, Oranganje CM, Nwachukwu CE, Wiysonge CS, Meremikwu MM. Interventions for improving coverage of childhood immunisation in low- and middle-income countries. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> . 2023 Dec 6;12(12):CD008145. doi: 10.1002/14651858.CD008145.pub4. PMID: 38054505; PMCID: PMC10698843.	Alto
8	Ismail SA, Lam ST, Bell S, Fouad FM, Blanchet K, Borghi J. Strengthening vaccination delivery system resilience in the context of protracted humanitarian crisis: a realist-informed systematic review. <i>BMC Health Serv Res</i> . 2022 Oct 23;22(1):1277. doi: 10.1186/s12913-022-08653-4. PMID: 36274130; PMCID: PMC9589562.	Baixo
9	Jain M, Shisler S, Lane C, Bagai A, Brown E, Engelbert M. Use of community engagement interventions to improve child immunisation in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. <i>BMJ Open</i> . 2022 Nov 8;12(11):e061568. doi: 10.1136/bmjopen-2022-061568. PMID: 36351718; PMCID: PMC9644342.	Baixo
10	Lambert JF, Stete K, Balmford J, Bockey A, Kern W, Rieg S, Boeker M, Lange B. Reducing burden from respiratory infections in refugees and immigrants: a systematic review of interventions in OECD, EU, EEA and EU-applicant countries. <i>BMC Infect Dis</i> . 2021 Aug 26;21(1):872. doi: 10.1186/s12879-021-06474-0. PMID: 34445957; PMCID: PMC8390210.	Baixo
11	Odone A, Dallagiacoma G, Frascella B, Signorelli C, Leask J. Current understandings of the impact of mandatory vaccination laws in Europe. <i>Expert Rev Vaccines</i> . 2021 May;20(5):559-575. doi: 10.1080/14760584.2021.1912603. Epub 2021 Jun 30. PMID: 33896302.	Criticamente Baixo
12	Norman DA, Barnes R, Pavlos R, Bhuiyan M, Alene KA, Danchin M, Seale H, Moore HC, Blyth CC. Improving Influenza Vaccination in Children With Comorbidities: A Systematic Review. <i>Pediatrics</i> . 2021 Mar;147(3):e20201433. doi: 10.1542/peds.2020-1433. Epub 2021 Feb 8. PMID: 33558309.	Baixo

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Nível de confiança
13	Balzarini F, Frascella B, Oradini-Alacreu A, Gaetti G, Lopalco PL, Edelstein M, Azzopardi-Muscat N, Signorelli C, Odone A. Does the use of personal electronic health records increase vaccine uptake? A systematic review. <i>Vaccine</i> . 2020 Aug 27;38(38):5966-5978. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.05.083. Epub 2020 Jun 30. PMID: 32620374.	Criticamente Baixo
14	Olson O, Berry C, Kumar N. Addressing Parental Vaccine Hesitancy towards Childhood Vaccines in the United States: A Systematic Literature Review of Communication Interventions and Strategies. <i>Vaccines (Basel)</i> . 2020 Oct 8;8(4):590. doi: 10.3390/vaccines8040590. PMID: 33049956; PMCID: PMC7712553.	Criticamente Baixo
15	Hermann JS, Featherstone RM, Russell ML, MacDonald SE. Immunization Coverage of Children in Care of the Child Welfare System in High-Income Countries: A Systematic Review. <i>Am J Prev Med</i> . 2019 Feb;56(2):e55-e63. doi: 10.1016/j.amepre.2018.07.026. Epub 2018 Dec 4. PMID: 30522895.	Criticamente Baixo
16	Lukusa LA, Ndze VN, Mbeye NM, Wiysonge CS. A systematic review and meta-analysis of the effects of educating parents on the benefits and schedules of childhood vaccinations in low and middle-income countries. <i>Hum Vaccin Immunother</i> . 2018;14(8):2058-2068. doi: 10.1080/21645515.2018.1457931. Epub 2018 May 14. PMID: 29580159; PMCID: PMC6149946.	Criticamente Baixo
17	Forshaw J, Gerver SM, Gill M, Cooper E, Manikam L, Ward H. The global effect of maternal education on complete childhood vaccination: a systematic review and meta-analysis. <i>BMC Infect Dis</i> . 2017 Dec 28;17(1):801. doi: 10.1186/s12879-017-2890-y. PMID: 29281990; PMCID: PMC5745980.	Criticamente Baixo
18	Ciapponi A, Lewin S, Herrera CA, Opiyo N, Pantoja T, Paulsen E, Rada G, Wiysonge CS, Bastías G, Dudley L, Flottorp S, Gagnon MP, Garcia Marti S, Glenton C, Okwundu CI, Peñalosa B, Suleman F, Oxman AD. Delivery arrangements for health systems in low-income countries: an overview of systematic reviews. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> . 2017 Sep 13;9(9):CD011083. doi: 10.1002/14651858.CD011083.pub2. PMID: 28901005; PMCID: PMC5621087.	Baixo
19	Thorpe S, VanderEnde K, Peters C, Bardin L, Yount KM. The Influence of Women's Empowerment on Child Immunization Coverage in Low, Lower-Middle, and Upper-Middle Income Countries: A Systematic Review of the Literature. <i>Matern Child Health J</i> . 2016 Jan;20(1):172-186. doi: 10.1007/s10995-015-1817-8. PMID: 26511131.	Criticamente Baixo
20	Poorman E, Gazmararian J, Parker RM, Yang B, Elon L. Use of text messaging for maternal and infant health: a systematic review of the literature. <i>Matern Child Health J</i> . 2015 May;19(5):969-89. doi: 10.1007/s10995-014-1595-8. PMID: 25081242.	Criticamente Baixo
21	Johri M, Pérez MC, Arsenault C, Sharma JK, Pai NP, Pahwa S, Sylvestre MP. Strategies to increase the demand for childhood vaccination in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. <i>Bull World Health Organ</i> . 2015 May 1;93(5):339-346C. doi: 10.2471/BLT.14.146951. Epub 2015 Mar 23. PMID: 26229205; PMCID: PMC4431517.	Baixo
22	Lineberry MJ, Ickes MJ. The role and impact of nurses in American elementary schools: a systematic review of the research. <i>J Sch Nurs</i> . 2015 Feb;31(1):22-33. doi: 10.1177/1059840514540940. Epub 2014 Jun 26. PMID: 24972802.	Criticamente Baixo
23	Mureed S, Somrongtong R, Kumar R, Ghaffar A, Chapman RS. ENHANCED IMMUNIZATION COVERAGE THROUGH INTERVENTIONS FOR CHILDHOOD CLUSTER DISEASES IN DEVELOPING COUNTRIES. <i>J Ayub Med Coll Abbottabad</i> . 2015 Jan-Mar;27(1):223-7. PMID: 26182782.	Baixo
24	Saeterdal I, Lewin S, Austvoll-Dahlgren A, Glenton C, Munabi-Babigumira S. Interventions aimed at communities to inform and/or educate about early childhood vaccination. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> . 2014 Nov 19;2014(11):CD010232. doi: 10.1002/14651858.CD010232.pub2. PMID: 25408540; PMCID: PMC10880811.	Alto

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Nível de confiança
25	Yuan B, Målvqvist M, Trygg N, Qian X, Ng N, Thomsen S. What interventions are effective on reducing inequalities in maternal and child health in low- and middle-income settings? A systematic review. <i>BMC Public Health</i> . 2014 Jun 21;14:634. doi: 10.1186/1471-2458-14-634. PMID: 24952656; PMCID: PMC4083351.	Criticamente Baixo
26	Bassani DG, Arora P, Wazny K, Gaffey MF, Lenters L, Bhutta ZA. Financial incentives and coverage of child health interventions: a systematic review and meta-analysis. <i>BMC Public Health</i> . 2013;13 Suppl 3(Suppl 3):S30. doi: 10.1186/1471-2458-13-S3-S30. Epub 2013 Sep 17. PMID: 24564520; PMCID: PMC3847540.	Criticamente Baixo
27	Mathew JL. Inequity in childhood immunization in India: a systematic review. <i>Indian Pediatr</i> . 2012 Mar;49(3):203-23. doi: 10.1007/s13312-012-0063-z. PMID: 22484740.	Criticamente Baixo
28	Glenton C, Scheel IB, Lewin S, Swingler GH. Can lay health workers increase the uptake of childhood immunisation? Systematic review and typology. <i>Trop Med Int Health</i> . 2011 Sep;16(9):1044-53. doi: 10.1111/j.1365-3156.2011.02813.x. Epub 2011 Jun 28. PMID: 21707877.	Criticamente Baixo
29	Wallace A, Dietz V, Cairns KL. Integration of immunization services with other health interventions in the developing world: what works and why? Systematic literature review. <i>Trop Med Int Health</i> . 2009 Jan;14(1):11-9. doi: 10.1111/j.1365-3156.2008.02196.x. Epub 2008 Nov 12. PMID: 19017307.	Criticamente Baixo
30	Jwa S, Imanishi Y, Ascher MT, Dudley MZ. Communication interventions to reduce parental vaccine hesitancy: A systematic review. <i>Vaccine</i> . 2025 Aug 13;61:127401. doi: 10.1016/j.vaccine.2025.127401. Epub 2025 Jun 21. PMID: 40544799.	Criticamente Baixo
31	Khan AM, Carducci B, Muralidharan O, Bhutta ZA. Evidence on Strategies for Integrating Nutrition Interventions with Health and Immunization Systems in Conflict-affected Areas of Low- and Lower-middle-income Settings-A Systematic Review. <i>Nutr Rev</i> . 2025 Aug 1;83(8):1475-1493. doi: 10.1093/nutrit/nuaf031. PMID: 40220307; PMCID: PMC12241850.	Criticamente Baixo
32	Khatir AG, Rahman N, Ariyo T, Ge T, Saleem MU, Jiang Q. Association of women's empowerment with childhood immunisation coverage in South and Southeast Asia: meta-analysis of Demographic and Health Surveys data from 11 countries. <i>BMJ Glob Health</i> . 2025 Jul 31;10(7):e018306. doi: 10.1136/bmjgh-2024-018306. PMID: 40744673; PMCID: PMC12315037.	Não aplicado
33	Tan CXY, Chua JS, Shorey S. Effectiveness of text message reminders on paediatric appointment adherence: a systematic review and meta-analysis. <i>Eur J Pediatr</i> . 2024 Nov;183(11):4611-4621. doi: 10.1007/s00431-024-05769-z. Epub 2024 Sep 15. PMID: 39279016.	Baixo
34	Currie GE, McLeod C, Waddington C, Snelling TL. SMS-based interventions for improving child and adolescent vaccine coverage and timeliness: a systematic review. <i>BMC Public Health</i> . 2024 Jul 2;24(1):1753. doi: 10.1186/s12889-024-18900-4. PMID: 38956527; PMCID: PMC11218178.	Baixo
35	McKeithen MC, Gilkey MB, Kong WY, Oh NL, Heisler-MacKinnon J, Carlson R, James G, Grabert BK. Policy Approaches for Increasing Adolescent HPV Vaccination Coverage: A Systematic Review. <i>Pediatrics</i> . 2024 May 1;153(5):e2023064692. doi: 10.1542/peds.2023-064692. PMID: 38623635; PMCID: PMC11035154.	Criticamente Baixo
36	Jain M, Duvendack M, Shisler S, Parsekar SS, Leon MDA. Effective interventions for improving routine childhood immunisation in low and middle-income countries: a systematic review of systematic reviews. <i>BMJ Open</i> . 2024 Feb 15;14(2):e074370. doi: 10.1136/bmjopen-2023-074370. PMID: 38365291; PMCID: PMC10875475.	Baixo

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Nível de confiança
37	Gharpure R, Chard AN, Cabrera Escobar M, Zhou W, Valleau MM, Yau TS, Bresee JS, Azziz-Baumgartner E, Pallas SW, Lafond KE. Costs and cost-effectiveness of influenza illness and vaccination in low- and middle-income countries: A systematic review from 2012 to 2022. PLoS Med. 2024 Jan 5;21(1):e1004333. doi: 10.1371/journal.pmed.1004333. PMID: 38181066; PMCID: PMC10802964.	Baixo
38	Hansen RK, Baiju N, Gabarron E. Social Media as an Effective Provider of Quality-Assured and Accurate Information to Increase Vaccine Rates: Systematic Review. J Med Internet Res. 2023 Dec 26;25:e50276. doi: 10.2196/50276. PMID: 38147375; PMCID: PMC1077282.	Moderado
39	Wang Y, Fekadu G, You JH. Cost-Effectiveness Analyses of Digital Health Technology for Improving the Uptake of Vaccination Programs: Systematic Review. J Med Internet Res. 2023 May 15;25:e45493. doi: 10.2196/45493. PMID: 37184916; PMCID: PMC10227707.	Baixo
40	Britt AF, Poupore NS, Nguyen SA, White DR. Improving Pneumococcal Vaccination Rates in Cochlear Implant Programs: A Systematic Review and Meta-analysis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2023 Mar;168(3):291-299. doi: 10.1177/01945998221113310. Epub 2023 Jan 29. PMID: 35852861.	Criticamente Baixo
41	Siddiqui FA, Padhani ZA, Salam RA, Aliani R, Lassi ZS, Das JK, Bhutta ZA. Interventions to Improve Immunization Coverage Among Children and Adolescents: A Meta-analysis. Pediatrics. 2022 May 1;149(Suppl 5):e2021053852D. doi: 10.1542/peds.2021-053852D. PMID: 35503337.	Criticamente Baixo
42	Valcárcel-Nazco C et al. Vacunación frente a la gripe en niños de 6 a 59 meses. Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2022. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	Alto
43	Nasiri MJ, Danaei B, Deravi N, Chirani AS, Bonjar AHS, Khoshgoftar Z, Karimi F. Impact of educational interventions on the prevention of influenza: A systematic review. Front Public Health. 2022 Sep 20;10:978456. doi: 10.3389/fpubh.2022.978456. PMID: 36203669; PMCID: PMC9530567.	Criticamente Baixo
44	Biset G, Woday A, Mihret S, Tsihay M. Full immunization coverage and associated factors among children age 12-23 months in Ethiopia: systematic review and meta-analysis of observational studies. Hum Vaccin Immunother. 2021 Jul 3;17(7):2326-2335. doi: 10.1080/21645515.2020.1870392. Epub 2021 Mar 24. PMID: 33760689; PMCID: PMC8189140.	Criticamente Baixo
45	Eze P, Lawani LO, Acharya Y. Short message service (SMS) reminders for childhood immunisation in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. BMJ Glob Health. 2021 Jul;6(7):e005035. doi: 10.1136/bmjgh-2021-005035. PMID: 34290051; PMCID: PMC8296799.	Baixo
46	Machado AA, Edwards SA, Mueller M, Saini V. Effective interventions to increase routine childhood immunization coverage in low socioeconomic status communities in developed countries: A systematic review and critical appraisal of peer-reviewed literature. Vaccine. 2021 May 21;39(22):2938-2964. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.03.088. Epub 2021 Apr 28. PMID: 33933317.	Criticamente Baixo
47	Eisenhauer L, Hansen BR, Pandian V. Strategies to improve human papillomavirus vaccination rates among adolescents in family practice settings in the United States: A systematic review. J Clin Nurs. 2021 Feb;30(3-4):341-356. doi: 10.1111/jocn.15579. Epub 2020 Dec 16. PMID: 33270305.	Criticamente Baixo
48	Gates A, Gates M, Rahman S, Guitard S, MacGregor T, Pillay J, Ismail SJ, Tunis MC, Young K, Hardy K, Featherstone R, Hartling L. A systematic review of factors that influence the acceptability of vaccines among Canadians. Vaccine. 2021 Jan 8;39(2):222-236. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.10.038. Epub 2020 Nov 27. PMID: 33257103.	Alto

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Nível de confiança
49	Eshete A, Shewasinad S, Hailemeskel S. Immunization coverage and its determinant factors among children aged 12-23 months in Ethiopia: a systematic review, and Meta- analysis of cross-sectional studies. <i>BMC Pediatr.</i> 2020 Jun 8;20(1):283. doi: 10.1186/s12887-020-02163-0. PMID: 32513135; PMCID: PMC7278125.	Criticamente Baixo
50	de Cock C, van Velthoven M, Milne-Ives M, Mooney M, Meinert E. Use of Apps to Promote Childhood Vaccination: Systematic Review. <i>JMIR Mhealth Uhealth.</i> 2020 May 18;8(5):e17371. doi: 10.2196/17371. PMID: 32421684; PMCID: PMC7265109.	Baixo
51	Abdullahi LH, Kagina BM, Ndze VN, Hussey GD, Wiysonge CS. Improving vaccination uptake among adolescents. <i>Cochrane Database Syst Rev.</i> 2020 Jan 17;1(1):CD011895. doi: 10.1002/14651858.CD011895.pub2. PMID: 31978259; PMCID: PMC6984618.	Alto
52	Valcárcel-Nazco C, Sanromá-Ramos E, Guirado-Fuentes C, García-Pérez L, Toledo-Chávarri A, Ramos-García V, Herrera-Ramos E, RodríguezRodríguez L, Villanueva-Micó RJ, Burgos-Simón C, Mar J, Limia-Sánchez A, Varela-Martínez C, Soler-Soneira M, Ortega-Maján MT, BarricarteGurrea A, García-Rojas AJ, Serrano-Aguilar PG. Coste-efectividad de la vacunación universal frente a la hepatitis A en niños. <i>Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud;</i> 2020. <i>Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.</i>	Baixo
53	Mekonnen ZA, Gelaye KA, Were MC, Gashu KD, Tilahun BC. Effect of mobile text message reminders on routine childhood vaccination: a systematic review and meta-analysis. <i>Syst Rev.</i> 2019 Jun 28;8(1):154. doi: 10.1186/s13643-019-1054-0. PMID: 31253186; PMCID: PMC6598255.	Alto
54	Atkinson KM, Wilson K, Murphy MSQ, El-Halabi S, Kahale LA, Laflamme LL, El-Khatib Z. Effectiveness of digital technologies at improving vaccine uptake and series completion - A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. <i>Vaccine.</i> 2019 May 21;37(23):3050-3060. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.03.063. Epub 2019 Apr 26. PMID: 31036457.	Criticamente Baixo
55	Rodríguez AM, Do TQN, Goodman M, Schmeler KM, Kaul S, Kuo YF. Human Papillomavirus Vaccine Interventions in the U.S.: A Systematic Review and Meta-analysis. <i>Am J Prev Med.</i> 2019 Apr;56(4):591-602. doi: 10.1016/j.amepre.2018.10.033. Epub 2019 Feb 15. PMID: 30773231.	Criticamente Baixo
56	Hui C, Dunn J, Morton R, Staub LP, Tran A, Hargreaves S, Greenaway C, Biggs BA, Christensen R, Pottie K. Interventions to Improve Vaccination Uptake and Cost Effectiveness of Vaccination Strategies in Newly Arrived Migrants in the EU/EEA: A Systematic Review. <i>Int J Environ Res Public Health.</i> 2018 Sep 20;15(10):2065. doi: 10.3390/ijerph15102065. PMID: 30241320; PMCID: PMC6210200.	Baixo
57	Valcárcel Nazco C, García Lorenzo B, Del Pino Sedeño T, García Pérez L, Brito García N, Linertová R, Ferrer Rodríguez J, Imaz Iglesia I, Serrano Aguilar P. Coste-efectividad de la vacunación contra la gripe estacional para diferentes grupos de edad: Una revisión sistemática [Cost-effectiveness of vaccines for the prevention of seasonal influenza in different age groups: a systematic review]. <i>Rev Esp Salud Publica.</i> 2018 Oct 17;92:e201810075. Spanish. PMID: 30327454; PMCID: PMC11587293.	Criticamente Baixo
58	Kaufman J, Ryan R, Walsh L, Horey D, Leask J, Robinson P, Hill S. Face-to-face interventions for informing or educating parents about early childhood vaccination. <i>Cochrane Database Syst Rev.</i> 2018 May 8;5(5):CD010038. doi: 10.1002/14651858.CD010038.pub3. PMID: 29736980; PMCID: PMC6494431.	Alto
59	Odendaal WA, Ward K, Uneke J, Uro-Chukwu H, Chitama D, Balakrishna Y, Kredo T. Contracting out to improve the use of clinical health services and health outcomes in low- and middle-income countries. <i>Cochrane Database Syst Rev.</i> 2018 Apr 3;4(4):CD008133. doi: 10.1002/14651858.CD008133.pub2. PMID: 29611869; PMCID: PMC6494528.	Alto

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Nível de confiança
60	Jacobson Vann JC, Jacobson RM, Coyne-Beasley T, Asafu-Adjei JK, Szilagyi PG. Patient reminder and recall interventions to improve immunization rates. <i>Cochrane Database Syst Rev.</i> 2018 Jan 18;1(1):CD003941. doi: 10.1002/14651858.CD003941.pub3. PMID: 29342498; PMCID: PMC6491344.	Alto
61	Yin JK, Heywood AE, Georgousakis M, King C, Chiu C, Isaacs D, Macartney KK. Systematic Review and Meta-analysis of Indirect Protection Afforded by Vaccinating Children Against Seasonal Influenza: Implications for Policy. <i>Clin Infect Dis.</i> 2017 Sep 1;65(5):719-728. doi: 10.1093/cid/cix420. PMID: 28475770.	Baixo
62	Wong CKH, Liao Q, Guo VYW, Xin Y, Lam CLK. Cost-effectiveness analysis of vaccinations and decision makings on vaccination programmes in Hong Kong: A systematic review. <i>Vaccine.</i> 2017 May 31;35(24):3153-3161. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.04.050. Epub 2017 May 2. PMID: 28476628.	Criticamente Baixo
63	Tsaban G, Ben-Shimol S. Indirect (herd) protection, following pneumococcal conjugated vaccines introduction: A systematic review of the literature. <i>Vaccine.</i> 2017 May 19;35(22):2882-2891. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.04.032. Epub 2017 Apr 24. PMID: 28449971.	Criticamente Baixo
64	Bright T, Felix L, Kuper H, Polack S. A systematic review of strategies to increase access to health services among children in low and middle income countries. <i>BMC Health Serv Res.</i> 2017 Apr 5;17(1):252. doi: 10.1186/s12913-017-2180-9. PMID: 28381276; PMCID: PMC5382494.	Baixo
65	Crocker-Buque T, Edelstein M, Mounier-Jack S. Interventions to reduce inequalities in vaccine uptake in children and adolescents aged <19 years: a systematic review. <i>J Epidemiol Community Health.</i> 2017 Jan;71(1):87-97. doi: 10.1136/jech-2016-207572. Epub 2016 Aug 17. PMID: 27535769; PMCID: PMC5256276.	Criticamente Baixo
66	Posadzki P, Mastellos N, Ryan R, Gunn LH, Felix LM, Pappas Y, Gagnon MP, Julious SA, Xiang L, Oldenburg B, Car J. Automated telephone communication systems for preventive healthcare and management of long-term conditions. <i>Cochrane Database Syst Rev.</i> 2016 Dec 14;12(12):CD009921. doi: 10.1002/14651858.CD009921.pub2. PMID: 27960229; PMCID: PMC6463821.	Alto
67	Saokaew S, Rayanakorn A, Wu DB, Chaiyakunapruk N. Cost Effectiveness of Pneumococcal Vaccination in Children in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review. <i>Pharmacoeconomics.</i> 2016 Dec;34(12):1211-1225. doi: 10.1007/s40273-016-0439-3. PMID: 27510721.	Criticamente Baixo
68	Nelson KN, Wallace AS, Sodha SV, Daniels D, Dietz V. Assessing strategies for increasing urban routine immunization coverage of childhood vaccines in low and middle-income countries: A systematic review of peer-reviewed literature. <i>Vaccine.</i> 2016 Nov 4;34(46):5495-5503. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.09.038. Epub 2016 Sep 28. PMID: 27692772; PMCID: PMC5309783.	Criticamente Baixo
69	Walling EB, Benzoni N, Dornfeld J, Bhandari R, Sisk BA, Garbutt J, Colditz G. Interventions to Improve HPV Vaccine Uptake: A Systematic Review. <i>Pediatrics.</i> 2016 Jul;138(1):e20153863. doi: 10.1542/peds.2015-3863. Epub 2016 Jun 13. PMID: 27296865.	Criticamente Baixo
70	Lee C, Robinson JL. Systematic review of the effect of immunization mandates on uptake of routine childhood immunizations. <i>J Infect.</i> 2016 Jun;72(6):659-666. doi: 10.1016/j.jinf.2016.04.002. Epub 2016 Apr 8. PMID: 27063281.	Criticamente Baixo
71	Gibson E, Begum N, Sigmundsson B, Sackeyfio A, Hackett J, Rajaram S. Economic evaluation of pediatric influenza immunization program compared with other pediatric immunization programs: A systematic review. <i>Hum Vaccin Immunother.</i> 2016 May 3;12(5):1202-16. doi: 10.1080/21645515.2015.1131369. Epub 2016 Feb 2. PMID: 26837602; PMCID: PMC4963059.	Criticamente Baixo

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Nº	Artigo	Nível de confiança
72	Gallagher KE, Kadokura E, Eckert LO, Miyake S, Mounier-Jack S, Aldea M, Ross DA, Watson-Jones D. Factors influencing completion of multi-dose vaccine schedules in adolescents: a systematic review. <i>BMC Public Health</i> . 2016 Feb 19;16:172. doi: 10.1186/s12889-016-2845-z. PMID: 26895838; PMCID: PMC4759915.	Criticamente Baixo
73	Adams J, Bateman B, Becker F, Cresswell T, Flynn D, McNaughton R, Oluboyede Y, Robalino S, Ternent L, Sood BG, Michie S, Shucksmith J, Sniehotta FF, Wigham S. Effectiveness and acceptability of parental financial incentives and quasi-mandatory schemes for increasing uptake of vaccinations in preschool children: systematic review, qualitative study and discrete choice experiment. <i>Health Technol Assess</i> . 2015 Nov;19(94):1-176. doi: 10.3310/hta19940. PMID: 26562004; PMCID: PMC4781323.	Baixo
74	Sinigalli E, Bellini I, Indiani L, Sala A, Bechini A, Bonanni P, Boccacini S. HPV vaccination for boys? A systematic review of economic studies. <i>Epidemiol Prev</i> . 2015 Jul-Aug;39(4 Suppl 1):51-8. PMID: 26499416.	Criticamente Baixo
75	Odone A, Ferrari A, Spagnoli F, Visciarelli S, Shefer A, Pasquarella C, Signorelli C. Effectiveness of interventions that apply new media to improve vaccine uptake and vaccine coverage. <i>Hum Vaccin Immunother</i> . 2015;11(1):72-82. doi: 10.4161/hv.34313. Epub 2014 Nov 1. PMID: 25483518; PMCID: PMC4514191.	Criticamente Baixo
76	Wang E, Clymer J, Davis-Hayes C, Buttenheim A. Nonmedical exemptions from school immunization requirements: a systematic review. <i>Am J Public Health</i> . 2014 Nov;104(11):e62-84. doi: 10.2105/AJPH.2014.302190. Epub 2014 Sep 11. PMID: 25211732; PMCID: PMC4202987.	Criticamente Baixo
77	Fu LY, Bonhomme LA, Cooper SC, Joseph JG, Zimet GD. Educational interventions to increase HPV vaccination acceptance: a systematic review. <i>Vaccine</i> . 2014 Apr 7;32(17):1901-20. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.01.091. Epub 2014 Feb 14. PMID: 24530401; PMCID: PMC4285433.	Criticamente Baixo
78	Rivero-Santana A, Cuéllar-Pompa L, Sánchez-Gómez LM, Perestelo-Pérez L, Serrano-Aguilar P. Effectiveness and cost-effectiveness of different immunization strategies against whooping cough to reduce child morbidity and mortality. <i>Health Policy</i> . 2014 Mar;115(1):82-91. doi: 10.1016/j.healthpol.2013.12.007. Epub 2013 Dec 28. PMID: 24444703.	Criticamente Baixo
79	Jones Cooper SN, Walton-Moss B. Using reminder/recall systems to improve influenza immunization rates in children with asthma. <i>J Pediatr Health Care</i> . 2013 Sep-Oct;27(5):327-33. doi: 10.1016/j.pedhc.2011.11.005. Epub 2012 Feb 8. PMID: 22321581.	Criticamente Baixo
80	Cooper Robbins SC, Ward K, Skinner SR. School-based vaccination: a systematic review of process evaluations. <i>Vaccine</i> . 2011 Dec 6;29(52):9588-99. doi: 10.1016/j.vaccine.2011.10.033. Epub 2011 Oct 25. PMID: 22033031.	Criticamente Baixo
81	Cawley J, Hull HF, Rousculp MD. Strategies for implementing school-located influenza vaccination of children: a systematic literature review. <i>J Sch Health</i> . 2010 Apr;80(4):167-75. doi: 10.1111/j.1746-1561.2009.00482.x. PMID: 20433642.	Criticamente Baixo
82	Lewin S, Munabi-Babigumira S, Glenton C, Daniels K, Bosch-Capblanch X, van Wyk BE, Odgaard-Jensen J, Johansen M, Aja GN, Zwarenstein M, Scheel IB. Lay health workers in primary and community health care for maternal and child health and the management of infectious diseases. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> . 2010 Mar 17;2010(3):CD004015. doi: 10.1002/14651858.CD004015.pub3. PMID: 20238326; PMCID: PMC6485809.	Alto
83	Bordley WC, Chelminski A, Margolis PA, Kraus R, Szilagyi PG, Vann JJ. The effect of audit and feedback on immunization delivery: a systematic review. <i>Am J Prev Med</i> . 2000 May;18(4):343-50. doi: 10.1016/s0749-3797(00)00126-4. PMID: 10788739.	Criticamente Baixo
84	Kendrick D, Hewitt M, Dewey M, Elkan R, Blair M, Robinson J, Williams D, Brummell K. The effect of home visiting programmes on uptake of childhood immunization: a systematic review and meta-analysis. <i>J Public Health Med</i> . 2000 Mar;22(1):90-8. doi: 10.1093/pubmed/22.1.90. PMID: 10774910.	Criticamente Baixo

FIM DA TABELA

APÊNDICE 4.
Definição das
categorias de
vacinas.

FONTE:
Elaboração própria.

Categoria	Definição
BCG	Vacina contra Bacilo de Calmette-Guérin, para prevenção de tuberculose;
Cólera	Vacina contra cólera
Coqueluche	Intervenções voltadas para vacinação contra a coqueluche (pertussis) especificamente, mesmo que a vacina empregada possua espectro mais abrangente
Difteria	Intervenções voltadas para vacinação contra a difteria especificamente, mesmo que a vacina empregada possua espectro mais abrangente
DTP	Vacina combinada para difteria, tétano, coqueluche (pertussis). Incluídos estudos que avaliaram a terceira dose de DTP (DTP3); DTaP - variante com componentes acelulares voltada para crianças menores; Tdap - variante com componentes acelulares voltada para crianças mais velhas
Enterite necrosante	Vacina experimental contra enterite necrosante clostridial, ocasionada pela bactéria <i>Clostridium perfringens</i> tipo C
Febre amarela	Vacina contra febre amarela
Hepatite A	Vacina contra hepatite A
Hepatite B	Vacina contra hepatite B
Hexavalente	Vacina combinada para difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite e <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
Hib	Vacina contra <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
HPV	Vacina contra Papilomavírus Humano
Influenza	Vacina contra vírus da influenza, incluindo a vacina inativada ou atenuada
Meningocócica	Vacinas contra meningite para os sorotipos A, C, W, Y em conjunto; ou contra um sorotipo isoladamente, incluindo meningite B
Não especificada	Não foi especificado o tipo de vacina avaliado no estudo
Pentavalente	Vacina combinada para difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
Pneumocócica	Vacina contra o patógeno <i>Streptococcus pneumoniae</i> . Inclui vacinas conjugadas, vacinas para diferentes números de sorotipos abrangidos (ex: PCV10, PCV13, PCV15, etc.) e vacinas polissacarídicas (PPSV23)
Poliomielite	Vacina contra poliomielite, aplicada de forma oral ou injetável
Rotavírus	Vacina contra rotavírus
Sarampo	Intervenções voltadas para vacinação contra o sarampo especificamente, mesmo que a vacina empregada possua espectro mais abrangente
TD booster	Vacina de reforço para tétano e difteria
Tétano	Intervenções voltadas para vacinação contra tétano especificamente, mesmo que a vacina empregada possua espectro mais abrangente
Tríplice viral	Vacina combinada para sarampo, caxumba e rubéola
Vacinação de rotina	Qualquer vacina recomendada para a criança de acordo com sua idade e das políticas de vacinação do(s) país(es) foco(s) do estudo)
Varicela	Vacina contra Papilomavírus Humano

APÊNDICE 5.

Avaliação da qualidade dos artigos pela ferramenta AMSTAR2 [em %].

FONTE:

Elaboração própria.

RESULTADOS:

- Sim
- Parcialmente
- Não
- Não aplicável

Artigo	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Qualidade
Mercogliano et. al. 2025	S	N	S	PS	S	S	N	N	PS	S	NA	NA	S	S	NA	S	CB
Jwa et. al. 2025	S	N	S	PS	S	S	N	PS	N	S	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Khan et. al. 2025	S	S	S	PS	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	CB
Khatir et. al. 2025	NÃO APLICÁVEL																
Souza et. al. 2024	S	S	S	PS	S	S	N	N	N	S	NA	NA	N	N	NA	N	CB
Olaoye e Macdonald 2024	S	N	S	PS	N	S	N	N	N	S	NA	NA	S	N	NA	S	CB
Tan et. al. 2024	S	S	S	PS	S	S	N	PS	S	S	S	S	S	S	S	S	B
Currie et. al. 2024	S	S	S	PS	S	S	N	PS	S	S	NA	NA	S	N	NA	S	B
McKeithen et. al. 2024	S	S	S	PS	S	S	N	PS	N	S	NA	NA	S	N	NA	S	CB
Jain et. al. 2024	S	N	S	PS	S	S	S	PS	S	S	S	S	S	S	S	S	B
Parsekar et. al. 2023	S	S	S	PS	S	S	N	PS	S	S	S	S	S	S	S	S	B
Reifferscheid et. al. 2023	S	N	S	PS	N	N	N	N	PS	S	NA	NA	S	S	NA	S	CB
Wu et. al. 2023	S	N	S	PS	S	N	N	N	PS	S	S	S	S	S	N	S	CB
Oyo-lta et. al. 2023	S	S	S	PS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	A
Gharpure et. al. 2023	S	S	S	PS	S	S	N	PS	S	S	NA	NA	S	S	NA	S	B
Hansen et. al. 2023	S	S	S	PS	S	N	S	S	S	S	NA	NA	S	S	NA	N	M
Wang et. al. 2023	S	S	S	PS	S	S	N	PS	S	S	NA	NA	S	S	NA	N	B
Britt et. al. 2023	S	N	S	PS	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	CB
Ismail et. al. 2022	S	PS	S	PS	S	S	N	N	S	S	NA	NA	S	N	NA	S	B
Jain et. al. 2022	S	S	S	S	S	S	PS	PS	S	S	S	S	S	S	N	S	B
Siddiqui et. al. 2022	S	N	S	PS	S	S	N	PS	S	S	S	S	S	S	N	S	CB
Valcárcel-Nazco et al. 2022	S	PS	S	PS	S	S	S	PS	S	S	NA	NA	S	S	NA	S	A
Nasiri et. al. 2022	S	N	S	PS	S	S	N	PS	N	S	NA	NA	S	N	NA	S	CB
Lambert et. al. 2021	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	NA	NA	S	S	NA	S	B
Odone et. al. 2021	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Norman et. al. 2021	S	S	S	PS	S	S	N	PS	S	S	NA	NA	S	S	NA	S	B
Biset et. al. 2021	S	S	S	PS	S	S	N	PS	N	N	S	S	S	S	S	S	CB
Eze et. al. 2021	S	S	S	PS	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	B
Machado et. al. 2021	S	N	S	PS	S	N	N	PS	N	S	NA	NA	S	S	NA	S	CB
Balzarini et. al. 2020	S	N	S	S	S	S	N	PS	S	S	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Olson et. al. 2020	S	N	S	PS	S	N	N	N	N	S	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Eisenhauer et. al. 2020	S	N	N	PS	N	S	N	N	N	S	NA	NA	S	S	NA	S	CB
Gates et. al. 2020	S	S	S	S	S	S	S	PS	S	S	NA	NA	S	S	NA	S	A
Eshete et. al. 2020	S	N	S	PS	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	CB
de Cock et. al. 2020	S	S	S	PS	S	S	N	PS	S	N	NA	NA	S	S	NA	S	B
Abdullahi et. al. 2020	S	S	S	PS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	A
Valcárcel-Nazco et al. 2020	S	PS	S	PS	S	S	S	PS	N	N	NA	NA	S	S	NA	S	B
Hermann et. al. 2019	S	PS	S	PS	S	S	N	PS	S	S	NA	NA	N	S	NA	N	CB
Mekonnen et. al. 2019	S	S	S	PS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	A
Atkinson et. al. 2019	S	N	S	PS	S	S	N	PS	S	S	S	S	S	S	S	S	CB
Rodríguez et. al. 2019	S	N	S	PS	S	S	N	PS	S	S	S	S	S	S	N	S	CB
Lukusa et. al. 2018	S	PS	S	PS	S	S	N	PS	S	S	S	S	S	N	N	S	CB

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Artigo	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Qualidade
Hui et. al. 2018	S	S	S	S	S	N	N	PS	S	S	S	S	S	S	S	S	B
Valcárcel Nazco et. al. 2018	S	N	S	PS	S	S	N	PS	N	N	NA	NA	S	S	NA	S	CB
Kaufman et. al. 2018	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	A
Odendaal et. al. 2018	S	S	S	S	S	S	S	PS	S	S	NA	NA	S	S	NA	S	A
Jacobson et. al. 2018	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	A
Forshaw et. al. 2017	S	N	S	PS	S	S	N	PS	N	S	S	S	S	S	S	S	CB
Ciapponi et. al. 2017	S	N	S	PS	S	S	PS	S	S	S	NA	NA	S	S	NA	S	B
Yin et. al. 2017	S	S	S	PS	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	B
Wong et. al. 2017	S	N	S	PS	S	N	N	PS	N	S	NA	NA	S	S	NA	S	CB
Tsaban e Ben-Shimol 2017	S	N	S	PS	S	S	N	N	N	S	NA	NA	N	N	NA	N	CB
Bright et. al. 2017	S	S	S	PS	S	S	N	PS	S	S	NA	NA	S	N	NA	S	B
Crocker-Buque et. al. 2016	S	N	S	PS	S	N	N	N	N	S	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Posadzki et. al. 2016	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	A
Saokaew et. al. 2016	S	N	N	PS	N	S	N	PS	N	N	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Nelson et. al. 2016	S	N	S	PS	N	N	N	S	N	N	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Walling et. al. 2016	S	N	S	PS	N	S	N	PS	N	S	NA	NA	N	S	NA	S	CB
Lee e Robinson et. al. 2016	S	N	N	PS	S	S	N	PS	N	S	NA	NA	N	S	NA	S	CB
Gibson et. al. 2016	S	N	S	PS	S	S	N	PS	N	S	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Gallagher et. al. 2016	S	PS	S	N	S	S	N	PS	S	S	NA	NA	S	S	NA	S	CB
Thorpe et. al. 2015	S	N	N	PS	N	S	N	N	N	N	NA	NA	N	N	NA	N	CB
Johri et. al. 2015	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	B
Mureed et. al. 2015	S	S	S	PS	N	N	N	N	S	N	NA	NA	S	S	NA	N	B
Adams et. al. 2015	S	S	S	PS	S	S	N	PS	PS	N	NA	NA	S	S	NA	S	B
Sinigalli et. al. 2015	S	N	N	N	S	S	N	PS	N	N	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Poorman et. al. 2014	S	N	S	PS	N	N	N	PS	N	N	NA	NA	N	N	NA	N	CB
Lineberry e Ickes 2014	S	N	S	PS	N	N	N	N	N	S	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Saeterdal et. al. 2014	S	S	S	PS	S	S	S	S	S	S	NA	NA	S	S	NA	S	A
Yuan et. al. 2014	S	N	S	PS	S	S	N	PS	PS	S	NA	NA	S	S	NA	S	CB
Odone et. al. 2014	S	N	S	PS	S	S	N	PS	S	N	NA	NA	N	S	NA	S	CB
Wang et. al. 2014	S	N	S	PS	S	S	N	PS	PS	N	NA	NA	N	S	NA	S	CB
Fu et. al. 2014	S	N	S	PS	S	S	N	S	S	S	NA	NA	S	N	NA	N	CB
Rivero-Santana et. al. 2014	S	N	S	N	N	S	N	N	N	S	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Bassani et. al. 2013	S	N	S	PS	S	S	N	PS	S	S	N	S	S	S	N	S	CB
Jones Cooper e Walton-Moss 2013	S	N	S	PS	N	N	N	PS	N	N	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Mathew 2012	S	N	S	PS	N	N	N	N	N	S	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Glenton et. al. 2011	S	N	S	PS	S	S	N	PS	S	S	S	S	S	S	N	N	CB
Cooper Robbins et. al. 2011	S	N	S	PS	S	S	N	PS	N	N	NA	NA	N	N	NA	N	CB
Cawley et. al. 2010	S	N	S	PS	N	N	N	N	N	N	NA	NA	N	N	NA	S	CB
Lewin et. al. 2010	S	S	S	PS	S	S	S	PS	S	S	S	S	S	S	S	S	A
Wallace et. al. 2009	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	NA	NA	N	N	NA	N	CB
Bordley et. al. 2000	S	N	S	PS	N	S	N	PS	N	S	NA	NA	N	N	NA	N	CB
Kendrick et. al. 2000	S	N	N	PS	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N	CB

S: sim; **N:** não; **PS:** parcialmente sim; **NA:** não aplicável. **A:** Qualidade alta; **M:** Qualidade moderada; **B:** Qualidade baixa; **CB:** Qualidade criticamente baixa. **Q1:** As questões de pesquisa e os critérios de inclusão para a revisão incluíram os componentes do PICO (população, intervenção, comparadores e desfechos (*outcomes*))?; **Q2:** O relatório da revisão continha uma declaração explícita de que os métodos de revisão foram estabelecidos antes da realização da revisão? E o relatório justificou quaisquer desvios significativos do protocolo?; **Q3:** Os autores da revisão explicaram os critérios de seleção dos desenhos de estudo incluídos na revisão?; **Q4:** Os autores da revisão utilizaram uma estratégia de busca bibliográfica abrangente?; **Q5:** Os autores da revisão realizaram a seleção dos estudos em pares?; **Q6:** Os autores da revisão realizaram a extração de dados em pares?; **Q7:** Os autores da revisão forneceram uma lista dos estudos excluídos e justificaram as exclusões?; **Q8:** Os autores da revisão descreveram os estudos incluídos com detalhes suficientes?; **Q9:** Os autores da revisão utilizaram uma técnica satisfatória para avaliar o risco de viés nos estudos individuais incluídos na revisão?; **Q10:** Os autores da revisão relataram as fontes de financiamento dos estudos incluídos na revisão?; **Q11:** Caso tenha sido realizada uma meta-análise, os autores da revisão utilizaram métodos apropriados para a combinação estatística dos resultados?; **Q12:** Caso tenha sido realizada uma meta-análise, os autores da revisão avaliaram o impacto potencial do risco de viés em estudos individuais sobre os resultados da meta-análise ou de outras sínteses de evidências?; **Q13:** Os autores da revisão levaram em consideração o risco de viés em estudos individuais ao interpretar/discutir os resultados da revisão?; **Q14:** Os autores da revisão forneceram uma explicação e discussão satisfatórias para qualquer heterogeneidade observada nos resultados da revisão?; **Q15:** Caso tenham realizado síntese quantitativa, os autores da revisão conduziram uma investigação adequada sobre o viés de publicação (viés de pequenos estudos) e discutiram seu provável impacto nos resultados da revisão?; **Q16:** Os autores da revisão relataram alguma fonte potencial de conflito de interesses, incluindo qualquer financiamento que tenham recebido para a realização da revisão?. Q11; Q12 e Q15 foram aplicadas apenas em revisões sistemáticas que conduziram meta-análise. Q2; Q4; Q7; Q9; Q11; Q13; Q15 foram consideradas questões críticas.

<https://public.tableau.com/app/profile/bireme/viz/vacinas-pt/evidence-map>